

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
"BOLIVIA"

TRABAJO DE GRADO

**PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN EN 3D
BASADO EN REALIDAD AUMENTADA APLICADO A LA
MATERIA DE PERFORACIÓN EN LA CARRERA DE
INGENIERÍA PETROLERA DE LA ESCUELA MILITAR DE
INGENIERA UNIDAD ACADÉMICA SANTA CRUZ**

BRYAN JOSE ATAHUICHI PINTO

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2018

**ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
"BOLIVIA"**

TRABAJO DE GRADO

**PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN EN 3D
BASADO EN REALIDAD AUMENTADA APLICADO A LA
MATERIA DE PERFORACIÓN EN LA CARRERA DE
INGENIERÍA PETROLERA DE LA ESCUELA MILITAR DE
INGENIERA UNIDAD ACADÉMICA SANTA CRUZ**

BRYAN JOSE ATAHUICHI PINTO

**Trabajo de Grado como requisito para
Optar el Título de Licenciatura en
Ingeniería de Sistemas.**

TUTOR: ING. SERGIO DENNIS HINOJOSA AVILA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2018
INDICE DE CONTENIDO

	Pág.
1. GENERALIDADES	1
1.1 INTRODUCCIÓN	1
1.2 ANTECEDENTES	2
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.3.1 Identificación del problema	3
1.3.2 Relación causa – efecto	4
1.3.3 Formulación del problema	4
1.4 OBJETIVOS Y ACCIONES	4
1.4.1 Objetivo general	5
1.4.2 Objetivos específicos	5
1.4.3 Acciones de la investigación	5
1.5 JUSTIFICACIÓN	6
1.5.1 Justificación técnica	7
1.5.2 Justificación económica	7
1.5.3 Justificación social	7
1.5.4 Justificación ambiental	7
1.6 ALCANCE	7
1.6.1 Alcance temático	7
1.6.2 Alcance geográfico	8
1.6.3 Alcance temporal	8
2. MARCO TEÓRICO	9
2.1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	9
2.1.1 Análisis	9
2.1.2 Diseño	18
2.1.3 Componentes de perforación	19

2.2	INGENIERIA DEL SOFTWARE	23
2.2.1	Niveles de madurez del software	23
2.2.2	IDE de desarrollo para dispositivo móvil	25
2.2.3	Lenguajes de programación	29
2.2.4	Selección de Herramientas	30
2.3	MODELOS TRIDIMENSIONALES	41
2.3.1	Conceptos matemáticos	41
2.3.2	Capa 2D	44
2.3.3	Animación de Objetos 3D	44
2.3.4	Software de modelado 3D	45
2.4	METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOTWARE	50
2.4.1	Ciclo de vida del desarrollo de software	50
2.4.2	Tipos de Metodología de desarrollo de software	55
2.4.3	Enfoque de desarrollo de software	56
2.4.4	Tipos de Pruebas de Software	61
2.5	PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	65
2.5.1	Interrelaciones entre las etapas de un estudio de viabilidad	66
2.5.2	Cocomo	68
3.	MARCO PRÁCTICO	73
3.1	ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE.	73
3.1.1	Representación del modelo actual de los procesos	73
3.1.2	Identificación de las herramientas de perforación	74
3.1.3	Selección de requerimientos	77
3.1.4	Descripción de requerimientos	77
3.2	SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y SOFTWARE	79
3.2.1	Selección de IDE de desarrollo y lenguaje de programación	79
3.2.2	Selección de Framework de Realidad Aumentada	81
3.2.3	Selección de Hardware a utilizar	82
3.2.4	Selección de sistema operativo móvil	84
3.2.5	Selección de Modelador 3D	86

3.3	DISEÑAR OBJETOS 3D PARA LA REPRESENTACIÓN DE MATERIALES DE PERFORACIÓN.	88
3.3.1	Selección de materiales de perforación.	90
3.3.2	Ilustrado 3D de los equipos de perforación.	91
3.4	DESARROLLO DEL SOFTWARE	92
3.4.1	Elección de la Metodología	88
3.4.2	Diseño de Interfaces	92
3.4.3	Definir Casos de Uso	95
3.4.4	Diagramas de secuencia	103
3.4.5	Diagramas de componentes	105
3.4.6	Definición de tareas	105
3.4.7	Priorización de tareas	106
3.4.8	Codificación y desarrollo de algoritmo de las escenas.	108
3.5	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	112
3.5.1	Evaluación Técnica	112
3.5.2	Evaluación Económica	114
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	118
4.1	CONCLUSIONES	118
4.2	RECOMENDACIONES	118
	GLOSARIO DE TÉRMINOS	
	BIBLIOGRAFÍA	
	ANEXOS	

ÍNDICE DE CUADRO

	Pág.
CUADRO 1: ACCIONES DE INVESTIGACIÓN	5
CUADRO 2: ESTIMACIÓN DE ESFUERZO.	70
CUADRO 3: PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO.	70
CUADRO 4: ESTIMACIÓN DE ESFUERZO MEDIO.	72
CUADRO 5: TABLA DE REQUERIMIENTOS.	77
CUADRO 6: TABLA DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS.	78
CUADRO 7: COMPARACIÓN DE ENTORNO DE DESARROLLO.	80
CUADRO 8: COMPARACIÓN DE FRAMEWORK DE RA.	81
CUADRO 9: COMPARACIÓN HARDWARE.	83
CUADRO 10: COMPARACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO MÓVIL.	84
CUADRO 11: COMPARACIÓN DE SOFTWARE DE MODELADO 3D.	86
CUADRO 12: ELECCIÓN DE METODOLOGÍAS.	88
CUADRO 13: CASOS DE USO.	96
CUADRO 14: CASOS DE USO PRINCIPAL.	98
CUADRO 15: CASOS DE USO CU3.	99
CUADRO 16: CASOS DE USO CU3.1.1.	100
CUADRO 17: CASOS DE USO CU4.	101
CUADRO 18: CASOS DE USO CU5.	102
CUADRO 19: CASOS DE USO CU6.	103
CUADRO 20: DEFINICIÓN DE TAREAS.	105

CUADRO 21: PRIORIZACIÓN DE TAREAS.	107
CUADRO 22: TABLA DE COMPARACIÓN TÉCNICA.	113
CUADRO 23: PRECIO ELEMENTOS DE SALIDA.	115
CUADRO 24: SERVICIOS EMPLEADOS.	116
CUADRO 25: INVERSIÓN FIJA TOTAL.	116
CUADRO 26: INVERSIÓN DIFERIDA.	117
CUADRO 27: INVERSIÓN TOTAL.	117

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
FIGURA 1: PRIMER EQUIPO DE REALIDAD AUMENTADA	2
FIGURA 2: LABORATORIO EMI UASC	3
FIGURA 3: DIAGRAMA DE ISHIKAWA.	4
FIGURA 4: UBICACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA SANTA CRUZ	8
FIGURA 5: COMPARACIÓN DE PREGUNTAS	14
FIGURA 6: ARQUITECTURA VUFORIA SDK	35
FIGURA 7: ESPACIO TRIDIMENSIONAL.	41
FIGURA 8: VÉRTICES DE OBJETO 3D	43
FIGURA 9: DIAGRAMA DE PROCESO AUP.	56
FIGURA 10: MODELO ESPIRAL.	61
FIGURA 11: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ESTADO ACTUAL DE LABORATORIO.	73
FIGURA 12: SISTEMAS DE PERFORACIÓN.	75
FIGURA 13: FIGURAS SELECCIONADAS.	90
FIGURA 14: MODELOS 3D.	91
FIGURA 15: OBJETOS EXPORTADOS.	92
FIGURA 16: MENÚ PRINCIPAL.	93
FIGURA 17: ESCENA DE REALIDAD AUMENTADA.	94
FIGURA 18: MENÚ DE CONFIGURACIÓN.	95
FIGURA 19: DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL.	97
FIGURA 20: DIAGRAMA DE CASO DE USO PRINCIPAL.	97

FIGURA 21: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU3.	98
FIGURA 22: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU3.1.1.	99
FIGURA 23: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU4.	100
FIGURA 24: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU5.	101
FIGURA 25: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU6.	102
FIGURA 26: DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESAR AL SISTEMA.	103
FIGURA 27: DIAGRAMA DE SECUENCIA MENÚ PRINCIPAL.	104
FIGURA 28: DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CÁMARA.	104
FIGURA 29: DIAGRAMA DE COMPONENTES DE ESCENAS.	105
FIGURA 30: ENFOQUE DE CÁMARA.	108
FIGURA 31: BASE DE DATOS.	109
FIGURA 32: IMAGETARGET.	109
FIGURA 33: LIENZO CAVAS.	109
FIGURA 34: MARCADORES.	110
FIGURA 35: ESTADOS DE LA APLICACIÓN.	111
FIGURA 36: ANIMACIÓN DE TREPANO.	111
FIGURA 37: CÓDIGO DE ANIMACIÓN TREPANO.	112

INDICE DE ECUACIONES

	Pag.
ECUACIÓN 1: FORMULA DEL ESFUERZO.	69
ECUACIÓN 2: ECUACIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO	69
ECUACIÓN 3: ECUACIÓN AJUSTE DEL ESFUERZO.	72
ECUACIÓN 4: ECUACIÓN AJUSTE DEL ESFUERZO NOMINAL	72

INDICE DE ANEXOS

ANEXO A. TEMARIO DE ETAPAS EN UN PROCESO DE REALIDAD AUMENTADA.

ANEXO B. ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA.

ANEXO C. SCRIPT DE LOS COMPONENTES.

ANEXO D. MODELADO 3D.

ANEXO E. TABLERO TRELLO.

ANEXO F. CALCULO DE COSTOS.

ANEXO G. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO KANBAN Y XP.

ANEXO H. REPORTE EN LA NUBE.

ANEXO I. MÉTRICAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE.

ANEXO J. REQUISITOS MÍNIMOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL PARA LA
APLICACIÓN.

1. GENERALIDADES

En este capítulo se encuentra las consideraciones iniciales. Como el problema, los objetivos del proyecto, las justificaciones y el alcance del presente trabajo de grado.

1.1 INTRODUCCIÓN

La realidad aumentada coadyuva a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La interactividad con equipos y materiales de perforación afianza el aprendizaje. La innovación de medios y ayudas mejora la calidad de enseñanza.

Desde 2016 Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos y empezó la etapa de industrialización de estos, exigiendo a las universidades bolivianas un mayor aporte técnico y científico en el área de ingeniería de hidrocarburos y energía por el requerimiento y necesidad del estado plurinacional de Bolivia para poder industrializar sus recursos naturales.

Existe una demanda media en Bolivia. Sobre personal con conocimiento del área petrolera en las herramientas de perforación (Journal, 2018) para la extracción de petróleo., las universidades bolivianas tienen carreras a nivel licenciatura enfocadas en el área petrolera y laboratorios que cuentan con equipos de perforación pocos ambientes adecuados para prácticas de perforación.

Así también las tecnologías fueron evolucionando y mejorando la interacción con los clientes o usuarios finales, la realidad aumentada surgió por primera vez en los años 70, como una tecnología orientada a las experiencias en mundos virtuales. A partir de ese momento se sucedieron diferentes aplicaciones y plataformas para desarrollar más tecnología y aplicaciones de realidad aumentada. (Aumentada, Realidad Aumentada, 2018).

FIGURA 1: PRIMER EQUIPO DE REALIDAD AUMENTADA

Fuente: (Aumentada, 2018).

Posteriormente la revolución social y tecnológica provocada unos años más tarde. Con la invención de los Smartphone, actúo como catalizador en el desarrollo de la realidad aumentada. Posteriormente también las tabletas, permitían a los usuarios disfrutar de la experiencia de realidad aumentada de forma inmediata. Proliferaron aplicaciones vinculadas a revistas, catálogos o carteles publicitarios. También aparecieron las primeras aplicaciones en el sector turístico que vinculaban información de internet a una capa superpuesta a la cámara del móvil, en función de la orientación y la localización de un usuario. (Aumentada, Realidad Aumentada, 2018).

1.2 ANTECEDENTES

El aprendizaje y uso de herramientas de perforación en otras partes del mundo se los hace de manera Virtual como ser Clases Virtuales en la Plataforma de CLOUD LABS (SIMULATION, 2018) , Universidades como ser Universidad Tecnológica petrolera en E.E.U.U.

Las empresas que prestan servicios de explotación de petróleo tienen simuladores para capacitar a su personal. Schlumberger Limited es la mayor empresa del mundo de servicios petroleros. Esta empresa cuenta con simuladores y equipamiento para entrenar a sus profesionales.

Debido a su complejidad y alto coste de adquisición pocas empresas tienen simuladores de perforación y sus procesos aledaños.

Haciendo un estudio en el ámbito local de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz, (EMI, 2018) que se encuentra en Bolivia brinda el servicio de enseñanza y formación de ingenieros petroleros, cuenta con la carrera de Ingeniería Petrolera al igual que otras universidades como: la Universidad Gabriel René Moreno, Universidad Católica Boliviana, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Técnica de Oruro, Universidad Amazónica de Pando entre otras.

FIGURA 2: LABORATORIO EMI UASC

Fuente: (Emi, 2018).

Ninguna de las universidades e instituciones de formación mencionadas anteriormente cuenta con simuladores y laboratorios adecuados para la perforación.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la carrera de ingeniería petrolera. La Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz para el estudio de las herramientas y procesos de perforación. En la materia de perforación. Tienen insuficientes materiales y equipos.

1.3.1 Identificación del problema

La Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz cuenta con laboratorios donde los estudiantes de la carrera de Ingeniería Petrolera realizan sus prácticas, este laboratorio cuenta con materiales y herramientas escasos para el aprendizaje de perforación exploratoria. Estos son poco interactivos, lo que conlleva a un bajo aprovechamiento práctico de la asignatura.

Existe una demanda de los docentes de esta casa de estudio por medios que ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza a los estudiantes.

Existen actualmente cursos en línea y software de simulación de perforación. Estos cursos tienen un costo elevado, su uso es complejo y el contenido está en otros idiomas, lo cual dificulta más su entendimiento.

1.3.2 Relación causa – efecto

Fuente: Elaboración propia.

1.3.3 Formulación del problema

¿Cómo coadyuvar en el proceso de aprendizaje de las herramientas de perforación a los estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz?

1.4 OBJETIVOS Y ACCIONES

Procedemos a la descripción de los objetivos generales y específicos del presente trabajo de grado.

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo de visualización 3D de herramientas de perforación petrolera. Mediante la integración de frameworks de realidad aumentada. Obteniendo un sistema que permita coadyuvar al proceso de enseñanza y aprendizaje en la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz.

1.4.2 Objetivos específicos

- Analizar e identificar los requerimientos del prototipo de realidad aumentada, para identificar las funcionalidades más relevantes a desarrollar.
- Seleccionar metodología, software y hardware, para el desarrollo del prototipo.
- Diseñar y modelar objetos 3D para la representación de los equipos de perforación.
- Desarrollar el prototipo de visualización 3D, para la interacción de los usuarios con los equipos de perforación.
- Realizar la evaluación técnica y económica.

1.4.3 Acciones de la investigación

CUADRO 1: ACCIONES DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES
Analizar e identificar los requerimientos del prototipo de realidad aumentada, para identificar las funcionalidades más relevantes a desarrollar.	Identificación de las Herramientas de perforación.
	Realización de Entrevistas con estudiantes y docentes de la materia de perforación.
	Realización de Informe de entrevista.
	Selección de los requerimientos, para las herramientas de perforación.
	Descripción de requerimientos de las herramientas de perforación seleccionadas.

Seleccionar metodología, software y hardware, para el desarrollo del prototipo.	Análisis de requerimientos del software y funcionalidades.
	Selección de sistema operativo móvil.
	Selección de IDE de desarrollo para dispositivo móvil.
	Selección de Lenguajes de programación.
	Análisis de herramientas de hardware a utilizar.
	Selección de Dispositivos Móviles.
	Selección de dispositivos electrónicos para la realidad aumentada.
	Elección de metodología de desarrollo.
Diseñar y modelar objetos 3D para la representación de los equipos de perforación.	Selección de materiales de perforación.
	Modelado e ilustración de los materiales de perforación en 3D.
	Exportación de modelos a Unity3D
Desarrollar el prototipo de visualización 3D, para la interacción de los usuarios con los equipos de perforación.	Estudio de la Experiencia del Usuario.
	Diseño de Interfaz de Usuario.
	Incorporación de frameworks de realidad aumentada.
	Realización de diseño de escenas y marcadores.
	Creación de la Base de datos del kit de desarrollo de software de realidad Aumentada.
	Realización de animaciones de los objetos 3D.
	Codificación y desarrollo de los algoritmos de las escenas.
	Realizar prueba de integración.
Realizar la evaluación técnica y económica.	Realizar evaluación técnica.
	Realizar evaluación económica.

Fuente: Elaboración propia.

1.5 JUSTIFICACIÓN

El presente Trabajo de Grado se justifica en el aspecto técnico, económico, social y ambiental como se expone a continuación.

1.5.1 Justificación técnica

La tecnología de Realidad Aumentada enriquece la percepción e interacción con objetos del mundo real.

En el presente trabajo de grado se desarrollará un prototipo de un sistema que permita a los estudiantes obtener mayor información e interacción con los equipos de perforación y uso de lentes de VR para mejorar la experiencia.

1.5.2 Justificación económica

Se reduce la inversión en equipamiento, herramientas y software de simulación en el laboratorio de la carrera de Ingeniería Petrolera de esta unidad académica.

1.5.3 Justificación social

El sistema de realidad aumentada coadyuvará al proceso de enseñanza aprendizaje mejorando la interactividad de los estudiantes, así también brindando de medios o recursos a los docentes con los equipos de perforación, a través del software de visualización 3D.

1.5.4 Justificación ambiental

El sistema propuesto permite visualizar equipos robustos que expulsan una gran cantidad de dióxido de carbono, por lo cual se logra obtener menor producción de este químico en la atmósfera. Así poder mitigar los riesgos que se exponen los estudiantes en una estación o planta.

1.6 ALCANCE

A continuación, se especificarán los alcances temático, geográfico y temporal del presente trabajo de grado.

1.6.1 Alcance temático

El presente trabajo de grado comprende las siguientes áreas:

- Programación avanzada (Conexión a base de datos, principios del Kit de desarrollo de software, librerías).
- Ingeniería de software (Pruebas de desarrollo de software, etapas de desarrollo de software).
- Modelación de Sistemas (Metodologías de desarrollo de software, lenguaje Modelado Unificado).
- Tecnología de Comunicación y Redes (Enrutamiento, servicios de red, protocolos de red).
- Base de Datos I y II (Base de datos en tiempo real).

1.6.2 Alcance geográfico

El presente trabajo de grado se lleva a cabo en la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz.

FIGURA 4: UBICACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA SANTA CRUZ

Fuente: (GoogleMaps, 2018).

1.6.3 Alcance temporal

El tiempo para el desarrollo del proyecto se estima ser alcanzado en 10 meses dentro del periodo académico de la Escuela Militar de Ingeniería.

2. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se detallará la fundamentación teórica para el desarrollo del prototipo de un sistema de visualización en 3D basado en realidad aumentada.

1.1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

El análisis, diseño y la estructuración del proyecto de software consta de una serie de tareas y procesos los cuales se definirán en este apartado.

1.1.1 Análisis (Kendall, 2005).

El análisis de sistemas se encarga de evaluar de manera sistémica el funcionamiento de un área específica de interés, mediante los exámenes de las entradas y el procesamiento de datos y su consiguiente producción de información con el propósito de mejorar los procesos de una organización (Kendall, 2005).

El análisis global de los requisitos de una aplicación es un proceso de conceptualización y formulación de los conceptos que involucra de forma concreta. Es una parte fundamental del proceso de desarrollo de una aplicación, la mayor parte de los defectos encontrados en el software entregado se originan en la fase de análisis de requisitos, y además son los más caros de reparar.

Siempre se ha discutido quién es el dueño de los requisitos: el cliente o el desarrollador. Para gestionar esto, es habitual presentar el análisis de requisitos en dos secciones: (Drake, 2010).

- a) **Requisitos de cliente:** documentan los deseos y necesidades de los clientes y se expresan en lenguaje claro para él.
- b) **Requisitos detallados:** Determina los requisitos de manera específica y estructurada y están destinadas específicamente hacia los desarrolladores.

Los objetivos de esta etapa son:

- Distinguir entre requisitos de clientes y requisitos detallados cuando se hace el análisis.
- Disponer de recursos para formular de forma clara y sistemática los requisitos del cliente.
 - o Casos de uso.
 - o Diagramas de actividad.
 - o Diagramas de interacciones.
- Ser capaz de describir los documentos de la especificación de requisitos de software. El resultado del proceso es el documento “Especificación de requisitos software”.

A continuación se procederá a especificar las técnicas de recolección de información:

a) Técnicas de recolección de información

Hay tres métodos interactivos clave que se puede utilizar para obtener los requerimientos de información de los miembros de la organización. Dichos métodos son las entrevistas, el diseño conjunto de aplicaciones (JAD, Joint Application Design) y la realización de encuestas mediante cuestionarios.

Cada uno de los tres métodos interactivos para la recopilación de información posee su propio proceso establecido para que se pueda seguir al interactuar con los usuarios. (Kendall, 2005).

1) Entrevistas

Una entrevista para recabar información es una conversación dirigida con un propósito específico que utiliza un formato de preguntas y respuestas. En la entrevista usted necesita obtener las opiniones de los entrevistados y su parecer acerca del estado

actual del sistema, metas organizacionales y personales y procedimientos informales. Ante todo, busca las opiniones de la persona que es entrevista.

Las opiniones podrían ser más importantes y reveladoras que los hechos. las opiniones, se debe tratar de captar los sentimientos de los entrevistados.

Se debe tratar de averiguar lo más que pueda acerca de las metas de la organización por medio de las entrevistas. Éste quizá sea el único método de recopilación de datos efectivo para determinar las metas de la organización. En la entrevista se entabla una relación con alguien que probablemente sea un extraño para el entrevistador. Se necesita establecer confianza y entendimiento rápidamente, pero se debe mantener el control de la entrevista. (Kendall, 2005)

Los pasos para poder realizar las entrevistas son los siguientes:

- **Leer los antecedentes:** Leer y entender los antecedentes de los entrevistados y su organización. Con frecuencia este material se puede obtener del sitio Web corporativo, de un informe anual actual, de un boletín corporativo o de cualquier publicación que explique el estado de la organización.
- **Establecer los objetivos de la entrevista:** Se debe utilizar los antecedentes que haya recopilado así como su propia experiencia para establecer los objetivos de la entrevista. Debe haber de cuatro a seis áreas clave referentes al procesamiento de la información y el comportamiento relacionado con la toma de decisiones acerca de las cuales tendrá el entrevistador que hacer preguntas.
- **Decidir a quién entrevistar:** Cuando tenga que decidir a quién entrevistar, incluya a gente clave de todos los niveles que vayan a ser afectadas por el sistema de alguna manera. Esfuércese por conseguir el equilibrio de tal manera que atienda las necesidades de tantos usuarios como sea posible. Su persona de contacto en la organización también tendrá algunas ideas sobre quién deba ser entrevistado.

- **Preparar al entrevistado:** Prepare a la persona que va a ser entrevistada hablándole por anticipado o enviándole un mensaje de correo electrónico y dándole tiempo para pensar en la entrevista. Si va a realizar una entrevista a profundidad, puede enviar sus preguntas por correo electrónico con antelación para darle tiempo al entrevistado a que piense sus respuestas.

Una vez identificado los pasos para poder realizar la entrevista, procedemos a especificar los tipos de preguntas que existen para la entrevista:

- **Preguntas abiertas:**

Describe las opciones del entrevistado para responder. Están abiertas. La respuesta puede ser de dos palabras o dos párrafos.

Las ventajas de utilizar las preguntas abiertas son muchas e incluyen las siguientes:

- Hacen que el entrevistado se sienta a gusto.
- Permiten al entrevistador entender el vocabulario del entrevistado, el cual refleja su educación, valores, actitudes y creencias.
- Proporcionan gran cantidad de detalles.
- Revelan nuevas líneas de preguntas que pudieron haber pasado desapercibidas.
- Hacen más interesante la entrevista para el entrevistado.
- Permiten más espontaneidad.
- Facilitan la forma de expresarse al entrevistador.
- Son un buen recurso si el entrevistador no está preparado para la entrevista. Como puede ver, las preguntas abiertas tienen varias ventajas.

Sin embargo, también tienen muchas desventajas:

- Podrían dar como resultado muchos detalles irrelevantes.
- Posible pérdida del control de la entrevista.

- Permiten respuestas que podrían tomar más tiempo del debido para la cantidad útil de información obtenida.
- Dan la impresión de que el entrevistador es inexperto.
- Podrían dar la impresión de que el entrevistador “anda de pesca” sin un objetivo real en la entrevista.

Debe considerar con cuidado las implicaciones de utilizar las preguntas abiertas para entrevistar.

- **Preguntas cerradas:**

La alternativa a las preguntas abiertas se encuentra en el otro tipo de pregunta básica: las preguntas cerradas. Las respuestas posibles se cierran al entrevistado, debido a que sólo puede contestar con un número finito.

Una pregunta cerrada limita la respuesta disponible para el entrevistado. Tal vez el entrevistador se familiarice con las preguntas cerradas a través de los exámenes de opción múltiple de la universidad. Le dan una pregunta y cinco respuestas, pero no le permiten anotar su propia respuesta y aun así se espera que conteste la pregunta correctamente. Un tipo especial de pregunta cerrada es la pregunta bipolar. Este tipo de pregunta limita aún más las opciones del entrevistado pues sólo le permite una opción en cada polo, como sí o no, verdadera o falsa, de acuerdo o desacuerdo.

Las ventajas de utilizar preguntas cerradas de cualquiera de los dos tipos incluyen lo siguiente:

- Ahorrar tiempo.
- Comparar las entrevistas fácilmente.
- Ir al grano.
- Mantener el control durante la entrevista.
- Cubrir terreno rápidamente.
- Conseguir datos relevantes.

Sin embargo, las desventajas de utilizar preguntas cerradas son considerables. Dichas desventajas incluyen lo siguiente:

- Aburren al entrevistado.
- No permiten obtener gran cantidad de detalles (debido a que el entrevistador proporciona el marco de referencia para el entrevistado).
- Olvidar las ideas principales por la razón anterior.
- No ayudan a forjar una relación cercana entre el entrevistador y el entrevistado.

Así, en su calidad de entrevistador, usted debe pensar cuidadosamente los tipos de pregunta que utilizará. Las preguntas abiertas y cerradas tienen ventajas y desventajas, aunque una pregunta abierta ofrece amplitud y profundidad para la contestación, las respuestas a las preguntas abiertas son difíciles de analizar. (Kendall, 2005)

FIGURA 5: COMPARACIÓN DE PREGUNTAS

Fuente: (Kendall, 2005).

- **Preguntas de sondeo**

Un tercer tipo de pregunta es el sondeo o seguimiento. El propósito del sondeo es ir más allá de la respuesta inicial para conseguir mayor significado, clarificar, obtener y ampliar la opinión del entrevistado. Los sondeos pueden constar de preguntas abiertas o cerradas. El sondeo es fundamental. La mayoría de los entrevistadores principiantes muestran reticencia al uso de los sondeos y, por consiguiente, aceptan respuestas superficiales. Por lo regular agradecen que los empleados les concedan entrevistas y se sienten obligados hasta cierto punto a aceptar cortésmente las respuestas tajantes.

La estructura que puede tener una entrevista son:

- **Pirámide:** Uso de una estructura de pirámide La organización inductiva de preguntas de la entrevista se puede visualizar como si se tuviera una forma de pirámide. Con base en esta forma, el entrevistador empieza con preguntas, a menudo cerradas, muy detalladas. Posteriormente, el entrevistador extiende los temas permitiendo preguntas abiertas y respuestas más generalizadas
- **Embudo :** Uso de una estructura de embudo En el segundo tipo de estructura, el entrevistador adopta un método deductivo al iniciar con preguntas generales y abiertas, y luego limitar las posibles respuestas utilizando preguntas cerradas. Esta estructura de entrevista se puede visualizar como una forma de embudo. El uso del método de estructura de embudo proporciona una forma cómoda y sencilla de empezar una entrevista. La secuencia de preguntas en forma de embudo también es útil cuando el entrevistado tiene opiniones fuertes acerca del tema y necesita libertad para expresar sus emociones.
- **Diamante:** Uso de una estructura de diamante Con frecuencia es mejor una combinación de las dos estructuras anteriores, lo cual da como resultado una estructura de diamante. Esta estructura implica empezar de una manera muy específica, después se examinan los aspectos generales y finalmente se termina con una conclusión muy específica, el entrevistador empieza con preguntas cerradas sencillas que permiten calentar el proceso de la entrevista.

La estructura de diamante combina las fortalezas de los otros dos métodos, pero tiene la desventaja de tomar mucho más tiempo que cualquiera de las otras estructuras. El final de la entrevista es un punto apropiado para hacer una pregunta importante: “¿Hay algo que no hayamos tratado y que usted sienta que es importante que yo sepa?” Considerada por lo general como una pregunta sistemática por el entrevistado, con frecuencia la respuesta será “No”.

Al terminar la entrevista, se debe realizar un resumen y de retroalimentación sobre sus impresiones generales. Informe al entrevistado qué procede y lo que usted y otros miembros de equipo harán. Pregúntele al entrevistado con quién debe hablar a continuación. Establezca la próxima cita para realizar una entrevista de seguimiento, agradezca al entrevistado por su tiempo y despídase.

2) Cuestionarios

El uso de cuestionarios es una técnica de recopilación de información que permite a los analistas de sistemas estudiar las actitudes, creencias, comportamiento y características de muchas personas importantes en la organización que podrían resultar afectadas por los sistemas actuales y los propuestos. Las actitudes consisten en lo que las personas de la organización dicen que quieren (en un nuevo sistema, por ejemplo); las creencias son lo que las personas realmente piensan que es verdad; el comportamiento es lo que los miembros de la organización hacen, y las características son propiedades de las personas o cosas.

A continuación mencionamos algunas directrices que le pueden servir para decidir si es apropiado el uso de cuestionarios. Considere el uso de cuestionarios si: (CLAUDIA, 2011).

- Las personas que necesita encuestar se encuentran en ubicaciones dispersas (diferentes instalaciones de la misma corporación).

- Una gran cantidad de personas está involucrada en el proyecto de sistemas, y es importante saber qué proporción de un grupo dado (por ejemplo, los directivos) aprueba o desaprueba una característica específica del sistema propuesto.
- Está haciendo un estudio preliminar y desea medir la opinión general antes de que se determine el rumbo que tomará el proyecto de sistemas.
- Desea tener la certeza de que en las entrevistas de seguimiento se identificará y abordará cualquier problema relacionado con el sistema actual.
- Una vez que se determine que tiene buenos motivos para usar un cuestionario y que se precisa los objetivos que se cumplirán por medio de éste, puede proceder a elaborar las preguntas.

3) Análisis de factibilidad de requerimientos

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos genéricos que determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes: (Aragua, 2018).

- Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.
- Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no necesarios.
- Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.
- Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.
- Aceleración en la recopilación de datos.
- Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. •
- Automatización u optimización de procedimientos manuales.
- Reinversión social de sus excedentes, con igualdad sustantiva entre sus integrantes.

Procedemos a desarrollar la presentación de un estudio de factibilidad:

4) Presentación de un estudio de Factibilidad

Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas la posibles ventajas para la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios de factibilidad se complementan dos pasos en la presentación de estudio:

a) Requisitos Óptimos

Se refiere a presentar un estudio con los requisitos óptimos que el proyecto requiera, estos elementos deberán ser los necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia.

b) Requisitos Mínimos

Consiste en un estudio de requisitos mínimos, mínimos necesarios que el proyecto debe tener para obtener las metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional.

Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los beneficios que acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace uso de la curva costo-beneficio.

1.1.2 Diseño

El diseño de software agrupa el conjunto de principios, conceptos y prácticas que llevan al desarrollo de un sistema o producto de alta calidad. Los principios de diseño establecen una filosofía general que guía el trabajo de diseño que debe ejecutarse. Deben entenderse los conceptos de diseño antes de aplicar la mecánica de éste, y la práctica del diseño en sí lleva a la creación de distintas representaciones del software que sirve como guía para la actividad de construcción que siga (PRESSMAN, 2010).

Hay varias formas de representar la etapa de diseño de un software entre las utilizadas se tiene los prototipos de papel y Mockups: (PRESSMAN, 2010).

- a) Prototipo de papel.- Viene a ser una representación del software elaborado en un medio físico con ser un papel donde se realiza el diseño de las ventanas, jerarquías, menús y submenús del software. Esto se lo realiza acorde a las necesidades de los usuarios, tras haber realizado un estudio de UX (Experiencia del usuario).

- b) Mockups.- En la manufactura y diseño, un mockup, mock-up, o maqueta es un modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, utilizado para la demostración, evaluación del diseño, promoción, y para otros fines. Un mockup es un prototipo si proporciona al menos una parte de la funcionalidad de un sistema y permite pruebas del diseño. Los mockups son utilizados por los diseñadores principalmente para la adquisición de comentarios por parte de los usuarios. (TicArte, 2018)

1.1.3 Componentes de perforación

La Perforación consiste en las actividades y equipos que hacen posible penetrar en la tierra hasta grandes profundidades, con el propósito de localizar yacimiento de hidrocarburos.

1.1.3.1 Actividades Preliminares (Hernadéz, 2016)

Una vez seleccionada la ubicación del pozo, se prepara un plan detallado de perforación, en el cual se especifican todos los pasos a seguir para que la operación sea exitosa y se lleve a cabo con un mínimo de inconvenientes.

La conformación del proyecto de perforación consiste en la selección de las cuadrillas de perforación. Cuatro cuadrillas se turnan las 24 horas del día, desde el comienzo hasta el final de las operaciones. Cada cuadrilla está formada por un perforador y cuatro o cinco trabajadores bajo un supervisor de perforación.

También se requiere de mecánicos, electricistas e instrumentistas para las reparaciones y servicios del taladro, al igual que se necesita un ingeniero de lodo que verifique y ajustes las propiedades del fluido de perforación. Los geólogos visitan continuamente el pozo para obtener información de las formaciones atravesadas.

La mesa de perforación es una reunión de ingenieros y geólogos dónde se intercambian ideas para la definición de todos los parámetros geológicos requeridos para la perforación del pozo a perforar. Aquí se define el programa de perforación, el tipo y la potencia del taladro a utilizar, el fluido de la perforación más adecuado a la litología, entre otros.

También en esta etapa se llevan a cabo los trabajos necesarios para el traslado de equipos y almacenamiento de materiales. Estos van a variar dependiendo de las características del sitio: llanuras, montañas, pantanos o mares.

El último paso preliminar es el cronograma de perforación, el cual abarca desde la realización de la secuencia de los diferentes pozos a perforar a mediano plazo, relacionado con el tipo de taladro adecuado para la perforación y evaluación del pozo, hasta el recibimiento de los equipos y su organización para que el funcionamiento sea eficiente.

Una vez ordenados los equipos en el sitio, se pueden distinguir áreas específicas de operación que cumplen las siguientes funciones:

- Taladro
 - Equipos de sustentación y movimiento vertical.
 - Equipo de movimiento rotatorio.
 - Equipo de circulación y tratamiento de lodo.
 - Equipo de control de presión y motores.
 - Transmisión y engranajes.

a) Equipo de movimiento vertical

Está formada básicamente por una estructura de 4 vigas de acero verticales, ligeramente inclinadas, unidas entre sí por unas vigas horizontales y diagonales. Es lo que se conoce como una torre de perforación o cabria. Esta estructura tiene una polea fija que se denomina polea corona y tiene una polea colgante que se llama polea viajera.

También posee una guaya de acero que va enrollada a un tambor accionado por motores que recibe el nombre de malacate. El movimiento del malacate produce la acción de bajar o subir la polea viajera y esto permite introducir y sacar tuberías y herramientas del hueco una vez iniciada la operación de perforación.

b) Equipo de movimiento rotatorio

Es parte esencial del taladro. Por medio de sus componentes se hace el hoyo hasta la profundidad donde se encuentre el yacimiento de petróleo. Está constituido por la mecha, portamechas, tubería de perforación, mesa rotatoria y unión giratoria.

Las mechas; también conocidas como barrenas, trépanos o brocas, son el instrumento cortante. Son diseños complejos de varios conos con ruedas dentadas fabricados o recubiertos con compuestos metálicos de gran dureza y resistencia, especialmente de tungsteno. También son utilizadas las mechas con incrustaciones de diamante artificiales para perforar rocas duras y compactas. La mecha ocupa el extremo inferior de la sarta de perforación y va acoplada al primer portamechas.

Los portamechas son tubos pesados, rígidos, resistentes y de gran espesor que cumplen dos funciones muy importantes: Aplicar el peso adecuado sobre la mecha a fin de ahondar el hueco y soportar las fuerzas de compresión sin sufrir los efectos de doblamiento y deterioro que experimentaría la tubería de perforación.

c) Tubería de perforación

Es una columna de tubos de acero, de fabricación y especificaciones especiales. Esta columna tiene varias secciones y cada una de ellas tiene conexiones de acero especiales que pueden conectarse y desconectarse repetidas veces.

La tubería de perforación va conectada en su parte inferior a un portamechas y en su parte superior al cuadrante, el cual, junta con la mesa rotatoria imprimirá el movimiento de rotación. Este movimiento, el peso de los portamechas y la acción cortante de la mecha fragmentan las rocas y abren progresivamente el conducto hasta el objetivo establecido en el programa.

d) Sistema de circulación

Durante el proceso de perforación por el método rotatorio, es necesario mantener un flujo constante de líquido, con el propósito fundamental de remover del fondo del pozo fragmentos de roca que va cortando la mecha. Para esto se utiliza un fluido de perforación que se conoce con el nombre de lodo y es una compleja mezcla de productos químicos que debe cumplir con las siguientes funciones:

- Remover los fragmentos de rocas cortados por la mecha y transportarlos hasta la superficie.
- Ejercer presión hidrostática suficiente para controlar las presiones del subsuelo a fin de evitar reventones.
- Limpiar y enfriar la mecha removiendo el intenso calor que generan las fuerzas de fricción y compresión contra las rocas.
- Estabilizar las paredes del hueco impidiendo su desmoronamiento o colapso.
- Crear una costra protectora en las formaciones porosas y permeables que evita la pérdida del filtrado de perforación.

En la superficie, el lodo se mantiene en un tanque desde el cual se succiona con una bomba; pasa por una tubería que conecta con el piso del taladro con una manguera flexible; desciende a gran velocidad y presión por el cuadrante, tubería de perforación y porta mechas y sale por orificios ubicados en el cuerpo de la mecha. De allí asciende

por el espacio anular entre la tubería y las paredes del hueco cumpliendo las funciones anteriormente descritas.

El lodo pasa a su regreso por una rejilla vibratoria que remueve los fragmentos de rocas traídos desde el subsuelo y luego va a un tanque de tratamiento dónde se restauran o se modifican, de ser necesario, sus propiedades. Por último se envía al tanque de succión para repetir continuamente el ciclo operacional.

e) Equipo de control de presión

Durante la perforación del pozo pueden ocurrir circunstancias en las cuales la presión hidrostática que ejerce el peso del lodo no es suficiente para controlar las presiones existentes en el subsuelo; en esos casos los fluidos presentes en los poros de las rocas, agua, gas, petróleo, tienden a salir a la superficie con altísima velocidad, generando reventones y en algunos casos accidentes lamentables.

Este equipo impide reventones, es accionado por presión hidráulica y se instala en el cabezal del pozo. Es accionado por presión hidráulica, cierra herméticamente toda comunicación del pozo con el exterior y puede soportar presiones muy elevadas, dependiendo de su dimensión y rango de operación.

1.2 INGENIERIA DEL SOFTWARE

La ingeniería de software trata con áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de la computación, tales como construcción de compiladores, sistemas operativos, o desarrollos Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de sistemas de información y aplicables a infinidad de áreas: negocios, investigación científica, medicina, producción, logística, banca, control de tráfico, meteorología, derecho, Internet, Intranet, entre otros. (RodIt, 2012)

1.2.1 Niveles de madurez del software (Drake, 2010)

Se ha propuesto un procedimiento de evaluación de los procesos de desarrollo, que definen cinco niveles de madurez:

1.2.1.1 Primitivo

El proceso no está formalizado y el equipo resuelve los problemas sobre la marcha. Sólo reconoce que el equipo es capaz de producir productos software. El éxito de proceso depende en gran medida de la experiencia de las personas que lo desarrollan. Cuando termina un proyecto nada se registra de su costo, tiempo ni calidad.

1.2.1.2 Programado

El proceso es capaz de definir plazos razonables y verificar el avance del proyecto respecto de los plazos establecidos. Mantiene registros de los costos y tiempos del proyecto- En 1999 se comprobó que solo un 20% de los proyectos alcanzaban este nivel.

1.2.1.3 Sistemático

El proceso está sistemáticamente definido y se reduce la dependencia de los individuos concretos que la realizan. Es conocido y comprendido por todas las partes que intervienen en el proyecto. Con este nivel se consigue predecir los resultados de proyectos similares a los que previamente desarrollado.

1.2.1.4 Administrado

Puede predecir los costos y la programación de las tareas. El rendimiento del proceso es medible objetivamente y cuantitativamente.

1.2.1.5 Optimizado

La ingeniería software está en continua evolución y es necesario disponer de estrategias adaptativas que permitan la adopción de las nuevas tecnologías. Su proceso es un proceso de metas e incluye maneras sistemáticas de evaluar el proceso mismo de la organización.

1.2.2 IDE de desarrollo para dispositivo móvil

A continuación se mencionaran los IDE de desarrollo para el desarrollo apto para el desarrollo de aplicaciones.

1.2.2.1 Unity3D (Basilio, 2017)

Unity3D es un IDE de desarrollo multiplataforma generalmente es utilizado por los desarrolladores para videojuegos en 2D y 3D. A continuación especificaremos las ventajas y desventajas de esta herramienta:

a) Ventajas del uso de Unity3D.

- **Fácil de usar:** Es una herramienta con la que se crea contenido al momento. Su curva de aprendizaje para crear juegos básicos y sencillos en 2D y 3D es rápida. Naturalmente, Unity es una herramienta que requiere años de experiencia para conocerla a fondo, para obtener todo el rendimiento y posibilidades.

Pero también es cierto que conociendo el 20% de las posibilidades de la herramienta se pueden desarrollar juegos de nivel medio interesantes y entretenidos.

- **Dos lenguajes para los scripts:** Usa JavaScript y C# script, estos se cargan a los componentes. Según a la interacción de los componentes esto realizan una tarea programada.

- **Arrastrar y soltar para referenciar los objetos:** Consiste en que un objeto dispone de referencias a otros de forma pública, estos objetos pueden arrastrarse al primero físicamente, con lo cual se establece la referencia a ese objeto en tiempo de diseño. Cuando se ejecuta el programa, no hay que referenciar ese objeto, ya está hecho. Está bien para juegos sencillos o medianos. En juegos complejos se recomienda crear las referencias en tiempo de ejecución, sobre todo si hay muchas referencias en un objeto. Eso enlentece la operación.

También se puede añadir “componentes” en tiempo de diseño para tener el objeto completo a nivel de edición, por ejemplo, los sonidos que va a tener, si el objeto se ve afectado por la física, si debe detectar colisiones, cómo hacerlo y el área implicada.

- **Asset Store:** Unity 3D tiene sin duda la tienda más completa de complementos para los juegos. Desde escenarios, armas, sonidos, módulos de control de cualquier artefacto, y otros que permiten crear juegos visualmente impactantes. Estos assets permiten rebajar en gran manera el desarrollo de un juego, ahorrado cientos de horas de trabajo.

Naturalmente esto crea dos cosas: primero, juegos muy sencillos, y segundo, juegos repetidos, si varios hacen lo mismo. Además, para aprender es mejor realizar esas funciones a mano aunque no sean tan sofisticadas.

- **Multiplataforma:** Unity 3D gestiona muy bien este tema, y las pruebas que se realizaron ahora permiten desarrollar bien en todas las plataformas. Pero atención, si un juego es gráficamente potente y muy complejo, ejecutarlo en un dispositivo móvil no va a dar el mismo resultado que con una tarjeta gráfica de PC de última generación con un Intel I7 a 3 Ghz.

b) **Desventajas del uso de Unity 3D**

- **Espacio ocupado por los proyectos:** Los proyectos se expanden en tamaño, especialmente si se usan assets complejos o modelos 3D de alta resolución, sonido de alta calidad. No el ejecutable final, pero sí el proyecto. Haciendo una gestión tediosa. Cada copia de seguridad y cada operación conllevan mover literalmente miles de ficheros, porque son miles los que se almacenan.
- **Rendimiento:** Unity 3D es una herramienta compleja de manejar, que simplemente estando en modo edición tiene varias tareas activas ejecutándose, El ordenador se calienta, la CPU se dispara, y necesitamos tener un PC en condiciones. Es recomendable usar monitores grandes por supuesto, mejor dos que uno, pero sobre todo es recomendable que el PC esté bien ventilado, y tenga al menos 8 gigas de RAM, mejor 16, y que la CPU y la gráfica sean potentes.
Esto naturalmente tiene un coste en forma de calor, y ello conlleva que el equipo esté bien diseñado en cuanto a diseño de ventilación.
- **Gestión de las versiones:** Cuando se pasó de la versión 4 a la 5 de Unity muchos elementos e instrucciones quedarán como obsoletos, y a veces, si un juego es complejo, reconvertirlo es tedioso. Esto es algo que pasa con todas las fácil de decir que de hacer. Otro ejemplo de pesadilla se ha dado con la versión 5.3, que ha dejado obsoletas más instrucciones y la gestión de niveles, entre otras cosas. Mucha gente decide quedarse en versiones anteriores, pero claro, luego dejan de mantenerse y tendremos más problemas. Ahora con las versiones que se mueven por años, como Unity 2018.1, los problemas con Mac se han mejorado.
- **Política de precios y costes:** Entramos en un tema subjetivo, pero que crea mucha polémica. Y recientemente más por el cambio de tarifas de Unity. Este

producto tiene una versión gratuita que anteriormente era bastante limitada, pero que ahora permite realizar la mayor parte de las posibilidades que otorga el producto, en todos casos suficientes para un desarrollador que se inicia con la herramienta. Unity ha sacado un nuevo nivel, que admite una ventana de splash personalizada, cosa que antes no se podía, y aunque sigue saliendo el logo de Unity, al menos permite poner el logo de cada uno. Luego hay una versión profesional y otra para empresas.

- **Invasión de juegos:** Ya lo comentaba antes. Cuando hacer un juego requería de trabajo intensivo y conocimientos altos de programación, usando Objective C o C++, mucha gente se retraía de hacer juegos. Pero con Unity puedes hacer juegos sencillos en poco tiempo, y quedan resultados muy buenos precisamente gracias a su potencia, esto también puede ser una desventaja ya que en las tiendas de videojuegos se llenan de juegos sencillos y sin sentidos.

1.2.2.2 Visual Studio

El entorno de desarrollo interactivo (IDE) de Visual Studio es una plataforma de lanzamiento creativa que puede usar para ver y editar casi cualquier tipo de código y luego depurar, crear y publicar aplicaciones para Android, iOS, Windows, la web y la nube. . Hay versiones disponibles para Mac y Windows. Este tema presenta las características del IDE de Visual Studio. Analizaremos algunas cosas que puede hacer con Visual Studio y cómo instalarlas y usarlas, crear un proyecto simple, obtener sugerencias sobre cómo depurar e implementar el código y realizar un recorrido por las distintas ventanas de herramientas. (Microsoft, 2018).

A continuación se mostraran algunas de las ventajas y desventajas de este IDE de desarrollo. (Galeon, 2018)

a) **Ventajas:**

- La facilidad del lenguaje permite crear aplicaciones para Windows en muy poco tiempo. En otras palabras, permite un desarrollo eficaz y menor inversión tanto en tiempo como en dinero.
- Permite generar librerías dinámicas de forma activa, mediante una reconfiguración en su proceso de colección o codificación.

b) Desventajas:

- No existe forma alguna de exportar el código a otras plataformas diferentes a Windows. Los ejecutables generados son relativamente lentos en VISUAL BASIC 6.0 y anteriores. Por efecto permite la programación sin declaración de variables.
- Su lenguaje no distingue entre mayúsculas y minúsculas como se hace en C++.

1.2.3 Lenguajes de programación

Es un lenguaje formal creado para describir el conjunto de acciones que un equipo debe ejecutar. El lenguaje de programación está compuesto de una serie de reglas sintácticas y semánticas que permiten expresar instrucciones que posteriormente serán interpretadas por el equipo. A cada instrucción le corresponde una acción de procesador.

El lenguaje utilizado por el procesador es el denominado código máquina. Se trata de la sucesión de datos tal y como llegan al procesador que consisten en una serie de 0 y 1. (SoftDonit, 2018).

A continuación se mencionara los lenguajes de programación mas utilizados por los desarrolladores (Universia, 2017).

- **JAVA:** Reconocido por su legibilidad y simplicidad, Java es uno de los lenguajes de programación más adoptados: más 9 millones de desarrolladores lo usan y

está presente en 7 mil millones de dispositivos en todo el mundo. Desde 2001 se mantiene en las primeras posiciones, llegando al número puesto número 2 como la más baja de todas en marzo de 2015. Su enorme popularidad se debe a su poder de permanencia, cuestión que asegura el funcionamiento a largo plazo de las aplicaciones que lo utilizan.

- **C:** Creado entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell, es uno de los más utilizados en el mundo. Si bien es ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, es de propósito general, con lo cual es muy flexible. Es muy popular para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, como el conocido editor gráfico GIMP.
- **C++:** Conocido por el nombre "C Plus Plus", este lenguaje de programación orientado a objetos surge como una continuación y ampliación del C. Hay una gran cantidad de programas escritos en C++, como por ejemplo los paquetes de Adobe.
- **Python:** Un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma, que también es de propósito general. Esto significa que soporta la orientación a objetos, la programación imperativa y funcional. Su simpleza, legibilidad y similitud con el idioma inglés lo convierten en un gran lenguaje ideal para principiantes.
- **C#:** También llamado "C Sharp", este lenguaje de programación orientado a objetos fue desarrollado en el año 2000 por Microsoft para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones empresariales ejecutadas en el framework .NET. C Sharp es una evolución del C y C++ que se destaca por su sencillez y modernidad.

1.2.4 Selección de Herramientas

- **Herramientas de planificación de sistemas de gestión:** Sirven para modelizar los requisitos de información estratégica de una organización. Proporcionan un "meta modelo" del cual se pueden obtener sistemas de información específicos. Su objetivo principal es ayudar a comprender mejor

cómo se mueve la información entre las distintas unidades organizativas. Estas herramientas proporcionan una ayuda importante cuando se diseñan nuevas estrategias para los sistemas de información y cuando los métodos y sistemas actuales no satisfacen las necesidades de la organización.

- **Herramientas de análisis y diseño:** Permiten al desarrollador crear un modelo del sistema que se va a construir y también la evaluación de la validez y consistencia de este modelo. Proporcionan un grado de confianza en la representación del análisis y ayudan a eliminar errores con anticipación.

Se tienen:

- Herramientas de análisis y diseño (Modelamiento).
 - Herramientas de creación de prototipos y de simulación.
 - Herramientas para el diseño y desarrollo de interfaces.
 - Máquinas de análisis y diseño (Modelamiento).
- **Herramientas de programación:** Los compiladores, los editores y los depuradores de los lenguajes de programación convencionales. Ejemplos de estas herramientas son:
 - Herramientas de codificación convencionales.
 - Herramientas de codificación de cuarta generación.
 - Herramientas de programación orientadas a los objetos.
- **Herramientas de integración y prueba:** Sirven de ayuda a la adquisición, medición, simulación y prueba de los equipos lógicos desarrollados. Entre las más utilizadas están:
 - Herramientas de análisis estático.
 - Herramientas de codificación de cuarta generación.
 - Herramientas de programación orientadas a los objetos.
- **Herramientas de gestión de prototipos:** Los prototipos son utilizados ampliamente en el desarrollo de aplicaciones, para la evaluación de especificaciones de un sistema de información, o para un mejor entendimiento

de cómo los requisitos de un sistema de información se ajustan a los objetivos perseguidos.

- **Herramientas de mantenimiento:** La categoría de herramientas de mantenimiento se puede subdividir en:
 - Herramientas de ingeniería inversa.
 - Herramientas de reestructuración y análisis de código.
 - Herramientas de reingeniería.

- **Herramientas de soporte:** Se engloban en esta categoría las herramientas que recogen las actividades aplicables en todo el proceso de desarrollo, como las que se relacionan a continuación:
 - Herramientas de documentación.
 - Herramientas para software de sistemas.
 - Herramientas de control de calidad.
 - Herramientas de bases de datos.

1.2.4.1 Sistema Operativo Móvil

A continuación se identificará los Sistemas operativos más usados en el mundo.

a) **Android**

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al igual que iOS, Symbian y BlackBerry OS. Lo que lo hace diferente es que está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma.

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la

agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido como es Java.

Una de las mejores características de este sistema operativo es que es completamente libre. Es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un teléfono hay que pagar nada. Y esto lo hace muy popular entre fabricantes y desarrolladores, ya que los costes para lanzar un teléfono o una aplicación son muy bajos. (Gonzales, 2018).

b) IOS

IOS es un sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por la empresa Apple y que se distribuye ya instalado y de forma exclusiva en los dispositivos comercializados por esta empresa, no permitiéndose la instalación de este sistema operativo en ningún otro tipo de dispositivo.

Si tenemos en cuenta tanto teléfonos móviles inteligentes como tabletas, el sistema operativo IOS tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 20% en todo el mundo, y donde es más popular es en su país de origen, Estados Unidos, donde la cuota de mercado se sitúa cerca del 40% según algunos estudios. (SoftDoit, 2018).

1.2.4.2 Realidad Aumentada

La realidad aumentada es el término que se usa para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real combinada con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta a tiempo real. Todo ello se consigue gracias a un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, ya que no sustituye la realidad física por otra emulada, la finalidad es añadir información de interés al mundo real existente.

La Realidad Aumentada está relacionada con la tecnología Realidad Virtual que sí está más extendida en la sociedad; presenta algunas características comunes como por ejemplo la inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el campo de visión del usuario; la principal diferencia es que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real por uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que ve el usuario complementándolo con información virtual superpuesta al mismo.

El usuario nunca pierde el contacto con el mundo real que tiene al alcance de su vista y al mismo tiempo puede interactuar con la información virtual superpuesta. Gracias a los avances tecnológicos la información del mundo real se convierte en interactiva y digital añadiendo así un grado más de conocimiento visual al ya existente permitiendo ampliar la experiencia sensorial del usuario de dicha tecnología.

a) Frameworks de Realidad Aumentada

A continuación se mencionara las herramientas de desarrollo de software óptimo para el desarrollo de realidad aumentada.

1) Vuforia (Cruz, 2018)

Vuforia es un SDK que permite construir aplicaciones basadas en la Realidad Aumentada; una aplicación desarrollada con Vuforia utiliza la pantalla del dispositivo como el lente que te permite entrelazar los elementos del mundo real con elementos virtuales.

Una aplicación desarrollada con Vuforia ofrece la siguiente experiencia:

- Reconocimiento de Texto.
- Reconocimiento de Imágenes.
- Rastreo robusto. (el Target fijado no se perderá tan fácilmente incluso cuando el dispositivo se mueva).
- Detección Rápida de los Targets.

- Detección y rastreo simultáneo de Targets.

Una aplicación desarrollada con Vuforia está compuesta de los siguientes elementos:

- Cámara: La cámara asegura que la imagen sea captada y procesada por el Tracker.
- Base de datos: La base de datos del dispositivo es creada utilizando el Target Manage; ya sea la base de datos local o la base de datos en la nube, almacena una colección de Targets para ser reconocidos por el Tracker.
- Target: Son utilizadas por el rastreador (Tracker) para reconocer un objeto del mundo real; los Targets pueden ser de diferentes tipos; entre los principales tenemos:
 - - o Image Targets: Imágenes; tales como: fotos, páginas de revistas, cubierta de libros, poster, tarjetas, etc.
 - o Word Targets: Elementos textuales que representen palabras simples o compuestas: Libros, revistas, etc. Hay dos modos de reconocimiento posible: la palabra entera o por caracteres.
- Tracker: Analiza la imagen de la cámara y detecta objetos del mundo real a través de los frame de la cámara con el fin de encontrar coincidencias en la base de datos.

La Arquitectura de Vuforia la podemos ver en detalle en la figura presentada a continuación:

FIGURA 6: ARQUITECTURA VUFORIA SDK

Fuente: (Cruz, 2018).

- El dispositivo capta una escena (un video en vivo) tomada a través de la cámara.
- La SDK de Vuforia crea un frame (una imagen particular dentro de una sucesión de imágenes) de la escena capturada y convierte la imagen capturada por la cámara, a una diferente resolución para ser correctamente tratada por el Tracker.
- Vuforia SDK analiza la imagen a través del Tracker y busca coincidencias en la base de datos, la cual está compuesta por Targets.
- Luego la aplicación hace "algo"; este "algo" es renderizar algún contenido virtual (imágenes, videos, modelos, etc.) en la pantalla del dispositivo, y así crear una realidad mixta con elementos virtuales combinados con los elementos reales, o lo que se conoce como Realidad Aumentada.

Plataformas de desarrollo:

- Windows.
- Linux.
- Mac.

Plataformas móviles soportadas:

- Android.
- IOS.

2) **Wikitude** (Wikitude, 2018)

El SDK de realidad aumentada multiplataforma de Wikitude combina la tecnología 3D Markerless Tracking (SLAM), Reconocimiento y seguimiento de objetos, Reconocimiento y seguimiento de imágenes, soporte para ARKit y ARCore (SMART), así como Geo-location AR para aplicaciones.

Crea increíbles experiencias basadas en la ubicación, el marcador o la realidad aumentada sin marcadores con el SDK de Wikitude. Empresas, agencias y desarrolladores independientes se benefician de las herramientas de Wikitude para desarrollar aplicaciones de AR para Android, iOS, teléfonos inteligentes, tabletas y gafas inteligentes. Unidad, Córdoba / PhoneGap, Titanium, Xamarin.

Funciones:

- **Reconocimiento de objetos:** La tecnología de reconocimiento de objetos crea un punto de contacto adicional para interactuar con los usuarios, permitiendo experiencias AR en tiempo real y 360 grados alrededor de objetos del mundo real. Desarrolla experiencias de realidad aumentada usando una variedad de objetos del mundo real.
- **Seguimiento instantáneo:** Instant Tracking es la primera característica que utiliza la tecnología SLAM de Wikitude. Mapea fácilmente entornos y muestre contenido de AR sin la necesidad de una imagen de destino (sin marcadores). Esta característica funciona tanto en ambientes interiores como exteriores.
- **Objetivo de imagen múltiple:** Esta característica permite el reconocimiento de varias imágenes simultáneamente. Una vez que se reconocen las imágenes, los desarrolladores podrán poner capas de modelos 3D, botones, videos, imágenes y más en cada objetivo. Además, los aumentos podrán interactuar entre sí en función de las posiciones de los objetivos. El

reconocimiento de objetivos de múltiples imágenes se puede usar para brindar interactividad a muchas aplicaciones.

- **Seguimiento extendido:** Extended Tracking permite a los desarrolladores ir más allá de los objetivos. Una vez que se reconoce la imagen de destino, los usuarios pueden continuar la experiencia de AR moviendo libremente sus dispositivos sin la necesidad de mantener el marcador en la vista de la cámara. Esta función ahora comparte el mismo algoritmo SLAM que la función de seguimiento instantáneo de Wikitude, proporcionando un rendimiento robusto para las aplicaciones basadas en Wikitude.
- **Reconocimiento de imagen:** El SDK de Wikitude integra la tecnología interna de reconocimiento y seguimiento de imágenes, que se puede utilizar de forma inmediata. Funciona con hasta 1000 imágenes que se pueden reconocer fuera de línea. Los desarrolladores pueden cambiar sin problemas entre el aumento de las imágenes reconocidas y los puntos de interés ubicados geográficamente dentro de la imagen de la cámara en vivo. Geo AR, realidad aumentada basada en la ubicación.
- **Servicios basados en la ubicación con datos geo localizados:** El SDK de Wikitude viene con muchas características convenientes que simplifican el trabajo con datos georreferenciados. El diseño y el diseño de sus puntos de interés son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.
- **Aumentaciones 3D:** Wikitude SDK puede cargar y renderizar modelos 3D en la escena de realidad aumentada. Importe su modelo 3D desde su herramienta favorita como Autodesk Maya 3D o Blender. Cada modelo 3D Basado en la nueva API nativa, Wikitude ofrece un complemento para Unity3D para que pueda integrar el motor de visión por computadora de Wikitude en un juego o aplicación totalmente basado en Unity3D.

- **Reconocimiento de nube:** El servicio de Reconocimiento de Nube de Wikitude permite a los desarrolladores trabajar con miles de imágenes de destino alojadas en la nube. La tecnología de Wikitude es una solución escalable con un tiempo de respuesta muy rápido y una alta tasa de reconocimiento. Incluye 1, 000, 000 llamadas de escaneo al servicio en la nube por mes en cada una. Opciones de servidores dedicados y ofertas personalizadas disponibles para empresas.

Wikitude SDK está disponible para dispositivos Android e iOS. Nos aseguramos de que esté actualizado, incluso antes de que Google y Apple realicen actualizaciones de nuevas versiones de sus sistemas operativos. Tenga la seguridad de que su aplicación AR y su funcionalidad se ejecutarán sin problemas en dispositivos nuevos y antiguos que garantizan la máxima utilización de su aplicación.

Su desarrollo es apto para IDE como ser:

- UNITY 3D.
- CORDOVA / PHONEGAP.
- TITANIO APPCELERATOR.
- XAMARIN.

b) Dispositivos de Realidad Aumentada

A continuación se mencionara los distintos tipos de dispositivos que se utilizan para poder ejecutar programas informáticos de realidad aumentada. (Camilli, 2015).

- 1) **Gafas de realidad aumentada:** Las gafas de realidad aumentada son lentes adaptados con tecnología que interactúa con el sentido de la vista de la persona que lo utiliza, como uno de los principales tenemos (Libre, 2018).
- 2) **Samsung Gear Vr 2 Oculus:** La tecnología de Oculus, se puede explorar el entorno y vivir una experiencia tan real que sentimos verdaderamente estar allí. Este dispositivo convierte un Smartphone Samsung Galaxy en una máquina de realidad virtual y aumentada completamente portátil e

inalámbrica, con Acelerómetro, Gyrometer, Proximity (Detección de Montaje / Desmontaje) y pantalla Súper AMOLED de inmersión, es compatible con:

- Samsung Galaxy S7.
- Galaxy S7 edge.
- Galaxy Note 5.
- Galaxy S6 edge mas.
- Galaxy S6 and Galaxy S6 Edge.

3) Sony PlayStation VR/AR: Uno de los más sofisticados dispositivos de realidad virtual. Estas lentes combinan gráficos fluidos con baja latencia para ofrecer un mundo increíble y envolvente que permite descubrir una forma superadora de jugar en la PlayStation.

Con su pantalla OLED de 5,7", los entornos en 3D hiperrealistas se tiene una mejor interactividad. Y gracias al micrófono integrado al casco, es posible hablar con otros usuarios online, discutir tácticas de juego y fortalecer la inmersión en el mundo virtual.

4) Google Cardboard (DOUGHERTY, 2015): La premisa de Google Cardboard es la de transformar un Smartphone cualquiera con Android en una plataforma de realidad virtual con un coste reducido gracias a los materiales necesarios.

Con un cartón plegable recortado y 2 lentes, es posible montar el teléfono inteligente y aprovechar las aplicaciones de Android VR. Marca en este sentido su diferencia principal con otros productos como Oculus Rift, que requieren de una computadora potente y un software específico para su uso.

5) Pantalla de mano o celular: Los dispositivos móviles permiten recibir información del ambiente, una forma de percibir el entorno es a través de una cámara el cual es procesado por el dispositivo móvil., este brinda información del entorno que se enfoca y transforma la visión en cantidad de pixeles

acorde a la resolución de pantallas de estos dispositivos, permitiendo a las aplicaciones de Realidad Aumentada la lectura y comparación de píxeles.

- 6) Proyección espacial:** La realidad aumentada espacial (SAR) hace uso de proyectores digitales para mostrar información gráfica sobre los objetos físicos. La diferencia clave es que la pantalla está separada de los usuarios del sistema. Debido a que no hay una pantalla asociada a cada usuario, permite a grupos de usuarios utilizarlo a la vez y coordinar el trabajo entre ellos. SAR tiene varias ventajas sobre las tradicionales gafas colocadas en la cabeza y sobre las pantallas de mano. El usuario no está obligado a llevar el equipo encima ni a someterse al desgaste de la pantalla sobre los ojos. Esto hace del proyector espacial un buen candidato para el trabajo colaborativo, ya que los usuarios pueden verse las caras.

1.3 MODELOS TRIDIMENSIONALES

A continuación se especificara puntos importantes para el desarrollo de objetos en un entorno 3D.

1.3.1 Conceptos matemáticos

A continuación se explicaran conceptos necesarios para la modelación de objetos tridimensionales.

1.3.1.1 Sistema de coordenadas

Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio geométrico respecto de un punto denominado origen. En el modelaje 3D toma sentido el sistema de coordenadas universal.

FIGURA 7: ESPACIO TRIDIMENSIONAL.

Fuente: (Pinterest, 2018).

En la imagen nos hacemos una idea de cómo cambia el sistema de coordenadas en función de la vista, sabiendo que: existen para la práctica vista top, front, left y perspectiva.

1.3.1.2 Vector

Un vector es todo segmento de recta que está dirigido en un espacio. Tienen como característica:

- Origen (punto exacto sobre el que actúa el vector).
- Módulo (longitud del vector).
- Dirección (orientación en el espacio de la recta que lo contiene).
- Sentido (Se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector).

1.3.1.3 Segmento

Es aquella parte de una línea recta que queda entre dos puntos señalados sobre ella.

1.3.1.4 Polígono

Un polígono es una figura plana y cerrada formada por tres o más segmentos de línea unidos en sus extremos. Por lo tanto, un polígono regular será aquel cuya longitud de los lados y ángulos sean todos iguales.

En modelación consideramos un polígono a cualquier forma plana y cerrada (con su primer y último vértice perfectamente coincidentes). Un polígono también puede ser una figura 2D, una Forma cerrada cuyos primer y último vértice coinciden.

a) **Creación de Polígonos regulares:** En un programa 3D, tendremos la opción de crear shapes 2D como polígonos regulares, Los Segmentos de un polígono Las formas planas (Shapes) creadas en un programa de modelaje 3D están constituídas por trozos de líneas (no necesariamente rectas), denominados Segmentos, Cuando hablemos de un lado de un polígono de un objeto tridimensional se denomina lado(edge) o arista.

b) **Vértice de un polígono:** Es el punto que define el inicio o final de un segmento. Dentro de la figura que se mostrara a continuación viene representado por un pequeño trazo que corta perpendicularmente a su línea de contorno. Volviendo a la definición de segmento:

- Todo segmento tiene un vértice final y otro final situados en los extremos del mismo. En un objeto sólido, los vértices de los polígonos forman parte de la malla y suponen puntos en común entre los diferentes polígonos del objeto 3D.

FIGURA 8: VÉRTICES DE OBJETO 3D

Fuente: (Rod, 2011).

1.3.1.5 Escena

La escena en 3D es el archivo que contiene toda la información necesaria para identificar y posicionar todos los modelos, luces y cámaras para su renderización.

La iluminación correcta de la escena es fundamental para imprimirle realismo. La iluminación corresponde a toda una serie de procesos para colocar las luces adecuadas y modificar sus parámetros para obtener el resultado deseado.

- a) **Materiales y Texturas:** Cuando modelamos un objeto, su superficie queda por defecto de un color uniforme y liso. Con los materiales y texturas haremos que adquiera el realismo necesario.
- b) **Render:** El render es el proceso de producir imágenes desde una vista de modelos tridimensionales, en una escena 3D, es tomar una foto de la escena. Una animación es una serie de renders secuenciados.

1.3.2 Capa 2D

Una gráfica 2D tiene dos ejes, generalmente llamados X e Y. La mayoría de los dibujos, fotografías, pinturas y libros de formato de la imagen son de dos dimensiones. Las animaciones 2D son planas, aunque se puede crear la sensación de profundidad en algunos de los elementos que usan luz y sombra, esto suele estar restringido a un segundo plano.

Las películas estándar son 2D; hay una impresión de profundidad, ya que se registran en el mundo real, pero la imagen aparece plana en la pantalla, por tanto una capa 2D viene a ser un objeto o conjunto de objetos 2D en plano X y Y. (Edwards, 2018)

1.3.3 Animación de Objetos 3D

Los objetos se pueden animar en cuanto a: (EcuRed, EcuRed, 2018).

- Transformaciones básicas en los tres ejes (XYZ), Rotación, Escala o Traslación.
- Forma (shape): Mediante esqueletos: a los objetos se les puede asignar un esqueleto, una estructura central con la capacidad de afectar la forma y movimientos de ese objeto. Esto ayuda al proceso de animación, en el cual el movimiento del esqueleto automáticamente afectará las porciones correspondientes del modelo.
- Mediante deformadores: ya sean lattices (cajas de deformación) o cualquier deformador que produzca por ejemplo deformación sinusoidal.
- Dinámicas: para simulaciones de ropa, pelo, dinámicas rígidas de objeto.
-

La animación es muy importante dentro de los gráficos porque en estas animaciones se intenta realizar el mero realismo, por lo que conlleva a arduas horas de trabajo.

Para poder animar son necesarios conocimientos básicos de cualquier software de 3D, aunque no es indispensable tener conocimientos previos de animación. Con respecto a los materiales, necesitarás un ordenador en el que deberás tener instalado un software 3D (Maya, Max o Cinema4D).

1.3.4 Software de modelado 3D

Entre los principales para el desarrollo de modelos 3D tenemos los siguientes:

1.3.4.1 SketchUp

Programa de diseño y modelado en 3D para entornos arquitectónicos, ingeniería civil, videojuegos o películas. El programa es desarrollado y publicado por Google. Permite además, la creación de modelos y objetos 3d partiendo de volúmenes y formas arquitectónicas de un espacio. El software permite texturizar los modelos de una forma rápida y sencilla si cargar mucho estos objetos.

SketchUp fue creado para usarlo de una manera sencilla y flexible, brindando ampliamente su uso en comparación con otros programas de modelado en 3D. Entre sus características, el programa fue diseñado para crear modelos rápidos y sencillos sin importar quien lo utilice. SketchUp permite modelar imágenes en 3D de edificios, coches, personas y cualquier objeto o artículo dentro de la imaginación del diseñador o dibujante. (ECURED, 2018).

Ahora bien este software tiene las siguientes ventajas:

- a) **Cumplimiento de todas las fases del proceso:** Programar, diagramar, generar volumetría, desarrollar el diseño, trazar detalles constructivos, generar documentación, responder a solicitudes de información, para cualquier fase que implique dibujar existen opciones en este sistema.

- b) **Mejores documentos de presentación:** Los LayOuts son una herramienta potente con funciones de diseño de páginas, dibujo, ilustración vectorial y presentación en diapositivas. Es posible combinar vistas de modelo ortográficas con ilustraciones, fotos, diagramas, texto y cualquier otra cosa que necesite para hacerse entender.

- c) **Mejor importación de data:** Puede leer archivos DXF y DWG de cualquier paquete CAD estándar. También puede modificar archivos CAD, en 2D y en 3D, que pueden ser leídos por otros programas. Con la capacidad de importar archivos IFC.

- d) **Proyecta y presenta maquetas de obras:** Los ingenieros de obras utilizan SketchUp Pro para proyectar aparcamientos, carreteras, sistemas de gestión de aguas pluviales y otros elementos urbanísticos. Con unas opciones avanzadas de presentación y animación, la visualización en 3D en un tiempo óptimo.

1.3.4.2 3D Max

Es un programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado por Autodesk, en concreto la división Autodesk Media & Entertainment (anteriormente Discreet). Fue desarrollado originalmente por Kinetix como sucesor para sistemas operativos Win32 del 3D Studio creado para DOS. Es utilizado con mayor frecuencia por desarrolladores de videojuegos, películas o anuncios de televisión, efectos especiales y en arquitectura.

Ahora bien este software tiene las siguientes ventajas y desventajas:

a) Ventajas

- Estupenda calidad de imagen final, opciones incluidas.
- Facilidad, mercado laboral, mucha información.

b) Desventajas

- Difícil de usar.
- Hay que distinguir los usos que se le van a dar .

1.3.4.3 AutoCAD

AutoCAD es un programa de dibujo por computadora CAD 2 y 3 dimensiones, puedes crear dibujos o planos genéricos, documentar proyectos de ingeniería, arquitectura, mapas o sistemas de información geográfica por mencionar algunas industrias y aplicaciones. Los archivos generados por AutoCAD tienen el formato DWG propietario de Autodesk, este es el programa pionero representante de la tecnología CAD (Computer Aided Design).

Incluye geometría básica para dibujar en dos dimensiones (líneas, arcos, curvas, prismas), aunque es un programa de dibujo de propósito general se incluyen la creación de sketches paramétricos, también tiene un manejador de librería de

símbolos de diferentes temas como arquitectónico, mecánico e industrial, donde puedes seleccionar la figura que necesitas e insertarla en tu dibujo, además, la administración del dibujo es por capas o layers.

AutoCAD funciona en Windows, iOS y en la nube, tiene una interface programable que permite automatizar una gran cantidad de operaciones de dibujo a través de Apis. Existe una versión ligera o recortada llamada AutoCAD LT de precio más económico. (AUTODESK, 2018).

Ahora bien tiene las siguientes ventajas y desventajas: (QueCursar, 2018).

a) Ventajas

- Es más factible y práctico trabajar en AutoCAD que si ha de ser a mano. Se ahorra tiempo y es más sencillo.
- Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante archivos, y esto representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora de interpretar diseños.
- Se ha relacionado con múltiples plataformas, con el beneficio de poder exportar e importar archivos de todo tipo.
- Tiene herramientas para que el documento en papel sea perfecto, tanto en estética, como en información, ya que el acabado y la presentación de un proyecto o plano es importante.
- Es posible dibujar tanto en 3D como en 2D: a partir del dibujo en 2D en planta, hay la posibilidad de generar el modelo 3D en un tiempo mucho menor al tiempo que se emplea en dibujar un isométrico o una perspectiva a mano.
- Se ha convertido en un estándar en el diseño por ordenador debido a que es muy versátil, pudiendo ampliar el programa base mediante programación.

- Menor tiempo de trabajo: productividad al dibujar. Con herramientas para gestión de proyectos se puede compartir información de manera eficaz e inmediata.
- Practicidad: facilidad en las modificaciones y orden.
- Se utiliza en muchas ramas, en las que se destacan: arquitectura, industria civil, electrónica, electromecánica, química, petrolífera, y técnica, etc.

b) Desventajas

- El programa tiene un costo elevado, debido a su licencia.
- Saber usar en plenitud el software requiere mucho tiempo ya que hay infinidad de funciones, e incluso que son de poca aplicación, al ser muy específicas.
- Se requiere una computadora potente para trabajar con velocidad de procesamiento, y un espacio alto en el disco duro.

1.3.4.4 Blender

Blender 3D es un software libre (Gratuito) de 3D liberado bajo la licencia GNU General Public Licence desarrollado por muchas personas que contribuyen a su crecimiento bajo el mando del Blender Foundation (www.blender.org).

Entre sus características están:

- Modelado.
- Esculpido.
- Texturizado.
- Texturizado UV.
- Pintar UV sobre los modelos.
- Materiales.
- Sistema de nodos para las texturas y materiales para mayor complejidad y profesionalismo.
- Multitextura.

- Texturizados aplicados a diversos elementos (Color, reflejo, transparencia, bump, etc).
- Sistema de Huesos.
- Sistema de partículas.
- Simulador de océanos.
- Animación.
- Animación no lineal.
- Desarrollo de juegos en el sistema.
- Composición (Es relativamente como trabajar con efectos de photoshop o after effects para el renderizado).
- Motor de Render (Internal y Cycles).
- Edición de video.
- Modificadores.
- Tracking de cámara.
- Una gran cantidad de Addons para aumentar el potencial del programa.

La mayor ventaja de Blender es ser gratuito y muy completo, siendo una aplicación que puede reemplazar programas como lightware, 3D Max, Cinema 4D y otros. Es apto para todo tipo de diseñadores, arquitectos, artistas, expertos del VFX y personas que lo usan solo por hobby; y su comunidad es tan grande que se ven nuevos trabajos de muy alta calidad mes a mes.

1.4 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Es el proceso que se suele seguir a la hora de diseñar una solución o un programa específico. Tiene que ver, por tanto, con la comunicación, la manipulación de modelos y el intercambio de información y datos entre las partes involucradas. O para ser más precisos, las metodologías de desarrollo de software son enfoques de carácter estructurado y estratégico que permiten el desarrollo de programas con base a modelos de sistemas, reglas, sugerencias de diseño y guías. (OBS, 2018).

Para poder desarrollar las metodologías de desarrollo de software tenemos que tomar en cuenta que se debe seguir un método o conjunto de métodos que nos ayudaran a saber qué hacer, a lo largo de todo el ciclo de vida del software, para construir un producto bueno, de calidad, dentro del presupuesto y a tiempo. (Gutierrez, 2012).

A continuación, se procederá a identificar el ciclo de vida del desarrollo del software

1.4.1 Ciclo de vida del desarrollo de software

En cada una de las etapas de un modelo de ciclo de vida, se pueden establecer una serie de objetivos, tareas y actividades que lo caracterizan. Existen distintos modelos de ciclo de vida, y la elección de un modelo para un determinado tipo de proyecto es realmente importante; el orden de las etapas es uno de estos puntos importantes en la etapa de desarrollo de software. De manera general tomaremos las siguientes etapas del desarrollo de software:

- Expresión de necesidades: esta etapa tiene como objetivo el armado de un documento en el cual se reflejan los requerimientos y funcionalidades que ofrecerá al usuario el sistema a implementar (qué, y no cómo, se va a implementar).
-
- Especificaciones: formalizamos los requerimientos; el documento obtenido en la etapa anterior se tomará como punto de partida para esta etapa.
-
- Análisis: determinamos los elementos que intervienen en el sistema a desarrollar, su estructura, relaciones, evolución temporal, funcionalidades, tendremos una descripción clara de qué producto vamos a construir, qué funcionalidades aportará y qué comportamiento tendrá.
-
- Diseño: Se tiene idea de lo que se realizará, se tiene que determinar cómo se deberá hacerlo (¿cómo debe ser construido el sistema en cuestión?; se

definirá en detalle entidades y relaciones de las bases de datos, seleccionamos el lenguaje que vamos a utilizar, el Sistema Gestor de Bases de Datos, etc.).

-

- Implementación: Se empezara a codificar algoritmos y estructuras de datos, definidos en las etapas anteriores, en el correspondiente lenguaje de programación o para un determinado sistema gestor de bases de datos. En muchos proyectos se pasa directamente a esta etapa; son proyectos muy arriesgados que adoptan un modelo de ciclo de vida de code & fix (codificar y corregir) donde se eliminan las etapas de especificaciones, análisis y diseño con la consiguiente pérdida de control sobre la gestión del proyecto.

-

- Debugging: el objetivo de esta etapa es garantizar que nuestro programa no contiene errores de diseño o codificación. En esta etapa no deseamos saber si nuestro programa realiza lo que solicitó el usuario, esa tarea le corresponde a la etapa de implementación. En ésta deseamos encontrar la mayor cantidad de errores. Todos los programas contienen errores: encontrarlos es cuestión de tiempo, en esta etapa. También se pueden agregar testeos de performance, también como las pruebas de integración, unidad.

-

- Validación: esta etapa tiene como objetivo la verificación de que el sistema desarrollado cumple con los requerimientos expresados inicialmente por el cliente y que han dado lugar al presente proyecto. En muchos proyectos las etapas de validación y debugging se realizan en paralelo por la estrecha relación que llevan. Sin embargo, tenemos que evitar la confusión: podemos realizarlos en paralelo, pero no como una única etapa.

-

- Evolución: en la mayoría de los proyectos se considera esta etapa como Mantenimiento y evolución, y se le asigna, no sólo el agregado de nuevas funcionalidades (evolución); sino la corrección de errores que surgen (mantenimiento). En la práctica esta denominación no es del todo errónea, ya

que es posible que aun luego de una etapa de debugging y validación exhaustiva, se filtren errores.

-

En la etapa de diseño misionada anteriormente para poder elaborar la estructura y funcionalidad de la aplicación se procede a desarrollar la interfaz de usuario. A continuación, procedemos a describir la interfaz de usuario en un proyecto de software:

1.4.1.1 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. (EcuRed, 2018).

a) Tipos de interfaces de usuario: Dentro de las Interfaces de Usuario se puede distinguir básicamente tres tipos:

- Una interfaz de hardware, a nivel de los dispositivos utilizados para ingresar, procesar y entregar los datos: teclado, ratón y pantalla visualizadora.
- Una interfaz de software, destinada a entregar información acerca de los procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario observa habitualmente en la pantalla.
- Una interfaz de Software-Hardware, que establece un puente entre la máquina y las personas, permite a la máquina entender la instrucción y a el hombre entender el código binario traducido a información legible.

b) Funciones principales: Sus principales funciones son las siguientes:

- Puesta en marcha y apagado.
- Control de las funciones manipulables del equipo.
- Manipulación de archivos y directorios.
- Herramientas de desarrollo de aplicaciones.
- Comunicación con otros sistemas.
- Información de estado.
- Configuración de la propia interfaz y entorno.
- Intercambio de datos entre aplicaciones.
- Control de acceso.
- Sistema de ayuda interactivo.

c) **Tipos de interfaces de usuario:** Según la forma de interactuar del usuario, Atendiendo a como el usuario puede interactuar con una interfaz, nos encontramos con varios tipos de interfaces de usuario:

- Interfaces alfanuméricas (intérpretes de comandos) que solo presentan texto.
- Interfaces gráficas de usuario (GUI, graphic user interfaces), las que permiten comunicarse con el ordenador de una forma muy rápida e intuitiva representando gráficamente los elementos de control y medida.
- Interfaces táctiles, que representan gráficamente un "panel de control" en una pantalla sensible que permite interactuar con el dedo de forma similar a si se accionara un control físico.

d) **Según su construcción:** Pueden ser de hardware o de software:

- Interfaces de hardware: Se trata de un conjunto de controles o dispositivos que permiten que el usuario intercambie datos con la máquina, ya sea introduciéndolos (pulsadores, botones, teclas,

reguladores, palancas, manivelas, perillas) o leyéndolos (pantallas, diales, medidores, marcadores, instrumentos).

- Interfaces de software: Son programas o parte de ellos, que permiten expresar nuestros deseos al ordenador o visualizar su respuesta.

Para poder desarrollar la interfaz de usuario se debe hacer un estudio de la experiencia del usuario que se explicara en que consiste a continuación.

1.4.1.2 Experiencia del usuario (Qmatic, 2018)

La Experiencia de Usuario o User Experience (UX) es la reacción del usuario, entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Es decir, es la percepción generada en la mente de un usuario después de una serie de interacciones entre usuarios, dispositivos y eventos – o una combinación de estos.

El primer paso para la creación de una estrategia UX es que todos los departamentos que conforman una empresa comprendan la necesidad del cambio. Los productos o servicios son flexibles y se crean pensando en el usuario. Una vez comprendido que el cliente es el centro de las decisiones empresariales, se habrá ganado mucho terreno. El objetivo final de toda estrategia debe ser ofrecer una experiencia de usuario agradable, flexible y adaptado a todos los canales en los que se actúe.

Una vez asentado el objetivo final dentro de la empresa a todos los niveles, es necesario articular la estrategia en dos vertientes. Por una parte, la vertiente relativa al diseño y tecnología que use tu empresa:

- Hardware.
- Software.
- Usabilidad.
- Diseño de interacción.
- Accesibilidad.

- Diseño gráfico y visual.
- Calidad de los contenidos.
- Facilidad para encontrarla.
- Utilidad, etc.

1.4.2 Tipos de Metodología de desarrollo de software

- a) **AUP:** El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process (AUP) en inglés es una versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Este describe de una manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP. El AUP aplica técnicas ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas (test driven development - TDD), Modelado Ágil, Gestión de Cambios Ágil, y Refactorización de Base de Datos para mejorar la productividad. (Condori, 2014)

El proceso unificado (Unified Process o UP) es un marco de desarrollo software iterativo e incremental. A menudo es considerado como un proceso altamente ceremonioso porque especifica muchas actividades y artefactos involucrados en el desarrollo de un proyecto software. Dado que es un marco de procesos, puede ser adaptado y la más conocida es RUP (Rational Unified Process) de IBM.

FIGURA 9: DIAGRAMA DE PROCESO AUP.

Fuente: (Software, 2018).

1.4.3 Enfoque de desarrollo de software

- a) **Modelo Cascada:** El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el desarrollo de software se concibe como un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra. Se le denomina así por las posiciones que ocupan las diferentes fases que componen el proyecto, colocadas una encima de otra, y siguiendo un flujo de ejecución de arriba hacia abajo, como una cascada. (Dominguez, 2018).

1) Ventajas

- El tiempo que se pasa en diseñar el producto en las primeras fases del proceso puede evitar problemas que serían más costosos cuando el proyecto ya estuviese en fase de desarrollo.
- La documentación es muy exhaustiva y si se une al equipo un nuevo desarrollador, podrá comprender el proyecto leyendo la documentación.
- Al ser un proyecto muy estructurado, con fases bien definidas, es fácil entender el proyecto.
- Ideal para proyectos estables, donde los requisitos son claros y no van a cambiar a lo largo del proceso de desarrollo.

2) Inconvenientes

- En muchas ocasiones, los clientes no saben bien los requisitos que necesitarán antes de ver una primera versión del software en funcionamiento. Entonces, cambiarán muchos requisitos y añadirán otros nuevos, lo que supondrá volver a realizar fases ya superadas y provocará un incremento del coste.
- No se va mostrando al cliente el producto a medida que se va desarrollando, si no que se ve el resultado una vez ha terminado todo el proceso. Esto cual provoca inseguridad por parte del cliente que quiere ir viendo los avances en el producto.
- Los diseñadores pueden no tener en cuenta todas las dificultades que se encontrarán cuando estén diseñando un software, lo que conllevará rediseñar el proyecto para solventar el problema.
- Para proyectos a largo plazo, este modelo puede suponer un problema al cambiar las necesidades del usuario a lo largo del tiempo. Si por ejemplo, tenemos un proyecto que va a durar 5 años, es muy probable que los requisitos necesiten adaptarse a los gustos y novedades del mercado.

b) Prototipado: También conocido como desarrollo con prototipación o modelo de desarrollo evolutivo, se inicia con la definición de los objetivos globales para el software, luego se identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es necesaria más definición. Este modelo se utiliza para dar al usuario una vista preliminar de parte del software.

Este modelo es básicamente prueba y error ya que si al usuario no le gusta una parte del prototipo significa que la prueba fallo por lo cual se debe corregir el error que se tenga hasta que el usuario quede satisfecho.

Además el prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los programas adecuados y no se debe utilizar mucho dinero pues a partir de que este sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero desarrollo del

software. Pero eso si al construir el prototipo nos asegura que nuestro software sea de mejor calidad, además de que su interfaz sea de agrado para el usuario. Un prototipo podrá ser construido solo si con el software es posible experimentar.

1) Ventajas

- No modifica el flujo del ciclo de vida.
- Reduce el riesgo de construir productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.
- Reduce costo y aumenta la probabilidad de éxito.
- Exige disponer de las herramientas adecuadas.
- Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida.
- También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería tomar la interacción humano-máquina.
- Para que sea efectivo.
- Debe ser un sistema con el que se pueda experimentar.
- Debe ser comparativamente barato (menor que el 10%).
- Debe desarrollarse rápidamente.
- Énfasis en la interfaz de usuario.
- Equipo de desarrollo reducido.
- Herramientas y lenguajes adecuados.

2) Desventajas

- Debido a que el usuario ve que el prototipo funciona piensa que este es el producto terminado y no entienden que recién se va a desarrollar el software.

- El desarrollador puede caer en la tentación de ampliar el prototipo para construir el sistema final sin tener en cuenta los compromisos de calidad y mantenimiento que tiene con el cliente.

Los tipos de modelo para prototipo son los siguientes:

- Modelo de Prototipos rápido: Metodología de diseño que desarrolla rápidamente nuevos diseños, los evalúa y prescinde del prototipo cuando el próximo diseño es desarrollado mediante un nuevo prototipo.
- Modelo de Prototipos reutilizable: También conocido como "Evolutionary Prototyping"; no se pierde el esfuerzo efectuado en la construcción del prototipo pues sus partes o el conjunto pueden ser utilizados para construir el producto real. Mayormente es utilizado en el desarrollo de software, si bien determinados productos de hardware pueden hacer uso del prototipo como la base del diseño de moldes en la fabricación con plásticos o en el diseño de carrocerías de automóviles.
- Modelo de Prototipos Modular: También conocido como Prototipado Incremental (Incremental prototyping); se añaden nuevos elementos sobre el prototipo a medida que el ciclo de diseño progresa.
- Modelo de Prototipos Horizontal: El prototipo cubre un amplio número de aspectos y funciones pero la mayoría no son operativas. Resulta muy útil para evaluar el alcance del producto, pero no su uso real.
- Modelo de Prototipos Vertical: El prototipo cubre sólo un pequeño número de funciones operativas. Resulta muy útil para evaluar el uso real sobre una pequeña parte del producto.
- Modelo de Prototipos de Baja-fidelidad: El prototipo se implementa con papel y lápiz, emulando la función del producto real sin mostrar el aspecto real del mismo. Resulta muy útil para realizar test baratos.
- Modelo de Prototipos de Alta-fidelidad: El prototipo se implementa de la forma más cercana posible al diseño real en términos de aspecto, impresiones, interacción y tiempo.

- c) **Modelo Espiral:** El modelo en espiral, propuesto originalmente por Boehm, es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales del software.

En el modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante las primeras iteraciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. Durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada vez más completas del sistema diseñado.

El modelo en espiral se divide en un número de actividades de marco de trabajo, también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y seis regiones de tareas. (Grijalva, 2018).

Estas regiones se interpretan como las etapas de desarrollo de un software o prototipo. Las cuales cada una posee su propia especificación, es decir etapa que se las puede identificar como: análisis de riesgo, planificación, ingeniería, evaluación del cliente, construcción y entrega, comunicación con el cliente y planificación.

FIGURA 10: MODELO ESPIRAL.

Fuente: (Grijalva, 2018).

1.4.4 Tipos de Pruebas de Software (CHIU, 2015)

Las pruebas de software son importantes porque aseguran el correcto cumplimiento de la funcionalidad del producto, ayudan a ganar confianza, confirman la fiabilidad del uso y previenen defectos en producción, lo cual tiene un impacto económico positivo en la empresa en cuestión.

Las pruebas de software son una actividad primordial en el proceso de “aseguramiento de la calidad”. El conjunto de actividades de pruebas dentro del proceso de desarrollo de software, son conocidas como proceso básico de pruebas, el cual incluye:

- Planeación. Donde se hace un esquema de ¿qué se va a probar?, ¿cómo se va a probar?, ¿quién lo va a probar? y ¿cuándo? A la salida de esta fase podemos mencionar que se obtiene un plan de pruebas maestro que incluye estrategia y enfoque de pruebas.
- Análisis y diseño de pruebas. En esta fase se analizan los requerimientos y se diseñan los casos de prueba, incluyendo en esta actividad casos de

prueba positivos y casos de prueba negativos, podemos encontrar más detalle de lo que debe contener un caso de prueba dentro del estándar IEEE 829. A la salida de esta fase se tendrán los casos de prueba.

- Ejecución de pruebas. Esta fase es la más importante ya que, es donde los casos de prueba son ejecutados en un ambiente de prueba o calidad para validar que los requerimientos especificados se hayan implementado de la manera correcta, es en este punto donde se aplica la estrategia de pruebas. A la salida de esta fase tendremos el avance de ejecución y los reportes a directivos (generar información para las partes interesadas).
- Evaluación de resultados. En esta fase es donde determinamos si se han alcanzado los objetivos de las pruebas, es decir, si la implementación de los requerimientos fue la óptima, lo ideal es que el usuario realice también otras pruebas para dar el visto bueno a la aplicación y ésta pueda ser puesta en producción.
- Cierre de pruebas. Es la última fase del proceso de pruebas, aquí se archiva toda la documentación generada y se realiza una carta de aceptación de cierre que debe ser firmada por los directivos involucrados, también es bueno incluir los riesgos activos de la aplicación, si es que aplica.

Las pruebas de software permiten determinar si el producto generado satisface las especificaciones establecidas. Así mismo, una prueba de software permite detectar la presencia de errores que pudieran generar salidas o comportamientos inapropiados durante su ejecución.

1.4.4.1 Pruebas unitarias

Un componente es la unidad más pequeña especificada de un sistema, las pruebas se llevan a cabo tras la construcción o realización de cada componente para verificar que la implementación se esté llevando conforme a los estándares acordados. De acuerdo a cada lenguaje de programación se puede hacer referencia a un componente como:

- Prueba de módulo (en C).

- Prueba de clase (en Java o C++).
- Prueba de unidad (en Pascal).

Se hace referencia a los componentes como módulos, clases o unidades, debido a que los desarrolladores pueden estar involucrados en la ejecución de pruebas, pueden llamarse también pruebas de desarrollador. Es importante mencionar que estas pruebas las ejecuta el desarrollador verificando que su código cumple con lo solicitado y no ha violado ningún estándar que ponga en riesgo la estabilidad del sistema.

1.4.4.2 Pruebas integrales

Las pruebas integrales también son conocidas como pruebas de interfaz, ya que comprueban la interacción entre componentes. Las pruebas de integración asumen que los módulos ya han sido probados de manera individual (pruebas unitarias). Implican una progresión ordenada de pruebas que van desde los componentes o módulos y que culminan en el sistema completo.

El orden de integración elegido afecta a diversos factores como los siguientes:

- La forma de preparar casos.
- Las herramientas necesarias.
- El orden de codificar y probar los módulos.
- El costo de la depuración.
- El costo de preparación de casos.

Existen tres enfoques para realizar pruebas de integración, todos obedecen a modelos de desarrollos incrementales o iterativos, como Scrum, Xtreme Programming y cascada, estos enfoques pueden ser:

- Ascendente. Cuando el desarrollo del sistema comienza con piezas unitarias y crece hasta formar módulos.

- Descendente. Cuando se muestra el front de la aplicación pero está hueca por dentro y se comienza a trabajar desde los módulos más grandes hasta llegar al detalle o a las partes unitarias.
- Big Bang. Que va de la mano con xtreme programing porque el desarrollo no tiene un orden específico y puede ser al azar.

1.4.4.3 Pruebas de sistema

Las pruebas de sistema se llevan a cabo cuando todo el desarrollo ha sido culminado y tenemos una versión preliminar del sistema que saldrá a producción. Esta etapa de pruebas consiste en probar un sistema integrado con el objeto de comprobar el cumplimiento de requisitos especificados.

Las pruebas se hacen con un enfoque desde el punto de vista del usuario. Las pruebas de sistema se desarrollan utilizando casos de prueba funcionales y no funcionales. Las pruebas funcionales confirman que los requisitos para un uso específico previsto han sido cumplidos (validación). Las pruebas de sistema no funcionales verifican los atributos de calidad no funcionales, con los atributos funcionales y no funcionales de la calidad.

1.4.4.4 Pruebas de aceptación

El objetivo en este nivel de prueba es obtener el visto bueno del cliente, no se deberían encontrar defectos funcionales graves en el sistema.

Es por ello que las pruebas de aceptación son realizadas por el usuario. Se puede decir que las pruebas de aceptación son las pruebas de sistema por parte del cliente.

Existen dos tipos de pruebas de aceptación:

- Pruebas Alfa. El cliente utiliza el software para hacer el tratamiento de sus procesos de negocio en las dependencias del proveedor.
- Pruebas Beta. Estas se ejecutan en las dependencias del cliente.

Las pruebas de aceptación son consideradas como la fase final del proceso para crear una confianza en que el producto es apropiado para su uso, de esta manera se verificará que el software satisface los requisitos del cliente.

1.5 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para implementar iniciativas de inversión. El objetivo de este capítulo es introducir los conceptos básicos de una técnica que busca recopilar, crear y analizar, de manera sistemática, un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa.

Los alcances de la ciencia económica y de las distintas técnicas se han desarrollado para la medición adecuada de esas ventajas y desventajas.

Según el objetivo o la finalidad del estudio, es decir, de acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el resultado deseado. Éstas son:

- Estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos.
- Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto.
- Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización.

Según la finalidad del estudio, los proyectos se hacen para evaluar:

- La rentabilidad del proyecto.
- La rentabilidad del inversionista.

La capacidad de pago del proyecto Según el objeto de la inversión, los proyectos se hacen para evaluar:

- La creación de un nuevo negocio.
- Un proyecto de modernización. El cual puede incluir:
 - o Externalización.
 - o Internalización.
 - o Reemplazo.
 - o Ampliación.
 - o Abandono.

1.5.1 Interrelaciones entre las etapas de un estudio de viabilidad

A continuación se especificaran los puntos principales en la etapa de estudio de viabilidad de un proyecto (Nassir Sapag Chain, 2018).

1.5.1.1 Alcances del estudio de proyectos

Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas con su implementación, la profundidad con que éste se realice dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular.

En términos generales, son varios los estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto: los de la viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional, de impacto ambiental y financiera si se trata de un inversionista privado o económico si se trata de evaluar el impacto en la estructura económica.

Por lo regular, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad económica o financiera, y toma al resto de las variables únicamente como referencia. Sin embargo,

cada uno de los factores señalados puede, de una u otra manera, determinar que un proyecto no se concrete en la realidad.

1.5.1.2 El estudio del proyecto como proceso cíclico

Para efectos de este texto, el proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: idea, pre inversión, inversión y operación. La etapa de idea puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de gerencia de beneficios; es decir, donde la organización está estructurada operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyecto.

Para ello, identifica ordenadamente problemas que pueden resolverse y oportunidades de negocios que puedan aprovecharse. Los diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad constituirán las ideas de proyecto.

1.5.1.3 El estudio técnico del proyecto

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área.

Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de perfección financiera. Por lo general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente.

Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto.

De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. En particular, con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente.

Del análisis de las características y especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su disposición en planta, la que a su vez permitirá hacer una dimensión de las necesidades de espacio físico para su normal operación, en consideración con las normas y principios de la administración de la producción.

1.5.1.4 Estructura económica del mercado

El propósito de estudiar la estructura es descubrir las características generales del mercado, las cuales deben ser conocidas y medidas para evaluar el proyecto. Es en el mercado donde las personas reflejan sus intereses, deseos y necesidades. Allí el ser humano pone de presente la jerarquización de sus necesidades y establece su propia identidad en relación con los bienes que desea poseer o adquirir.

1.5.2 Cocomo

Este modelo permite realizar estimaciones en función del tamaño del software, y de un conjunto de factores de costo y de escala. Los factores de costo describen aspectos relacionados con la naturaleza del producto, hardware utilizado, personal involucrado, y características propias del proyecto. El conjunto de factores de escala explica las economías de escala producidas a medida que un proyecto de software incrementa su tamaño.

1.5.2.1 Modelo Básico

El Modelo Básico de COCOMO'81 estima el esfuerzo y el tiempo empleado en el desarrollo de un proyecto de software usando dos variables predictivas denominadas factores de costo (cost drivers): el tamaño del software y el modo de desarrollo. Las ecuaciones básicas son:

Esfuerzo:

ECUACIÓN 1: FORMULA DEL ESFUERZO.

$$PM = A * (KSLOC)^B$$

Fuente: (Gómez, 2018).

Dónde:

- PM es el esfuerzo estimado. Representa los meses-personas necesarios para ejecutar el proyecto.
- KSLOC es el tamaño del software a desarrollar en miles de líneas de código.
- A y B son coeficientes que varían según el Modo de Desarrollo (Orgánico, Semi acoplado, Empotrado).

Cronograma:

ECUACIÓN 2: ECUACIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO

$$TDEV = C * (PM)^D$$

Fuente: (Gómez, 2018).

Dónde:

- TDEV representa los meses de trabajo que se necesitan para ejecutar el proyecto.
- C y D son coeficientes que varían según el Modo de Desarrollo (Orgánico, Semi acoplado, Empotrado).

A continuación la figura siguiente muestra la variación de la fórmula de estimación de esfuerzo y cronograma para los tres modos de desarrollo de software.

CUADRO 2: ESTIMACIÓN DE ESFUERZO.

Modo de Desarrollo	Esfuerzo	Cronograma
Orgánico	$PM=2.4 \times (KSLOC)^{1.05}$	$TDEV=2.5 \times (PM)^{0.38}$
Semiacoplado	$PM=3.0 \times (KSLOC)^{1.12}$	$TDEV=2.5 \times (PM)^{0.35}$
Empotrado	$PM=3.6 \times (KSLOC)^{1.20}$	$TDEV=2.5 \times (PM)^{0.32}$

Fuente: (Gómez, 2018).

A continuación se presenta los porcentajes que determinan cómo se distribuye el esfuerzo y el cronograma, según el tamaño y el modo de desarrollo, en cada fase del ciclo de vida del proyecto.

CUADRO 3: PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO.

Distribución del esfuerzo según		Tamaño				
		Pequeño 2 KSLOC	Intermedio 8 KSLOC	Medio 32 KSLOC	Grande 128 KSLOC	Muy Grande 512 KSLOC
Modo	Fase					
Orgánico	Requerimientos (%)	6	6	6	6	6
	Diseño del Producto	16	16	16	16	16
	Programación	68	65	62	59	
	Diseño Detallado	26	25	24	23	
	Codificación y Testeo	42	40	38	36	
	Integración y Testeo	16	19	22	25	
Semiacoplado	Requerimientos (%)	7	7	7	7	7
	Diseño del Producto	17	17	17	17	17
	Programación	64	61	58	55	52
	Diseño Detallado	27	26	25	24	23
	Codificación y Testeo	37	35	33	31	29
	Integración y Testeo	19	22	25	28	31
Empotrado	Requerimientos (%)	8	8	8	8	8
	Diseño del Producto	18	18	18	18	18
	Programación	60	57	54	51	48
	Diseño Detallado	28	27	26	25	24
	Codificación y Testeo	32	30	28	26	24
	Integración y Testeo	22	25	28	31	34
Distribución del cronograma según		Pequeño 2 KSLOC	Intermedio 8 KSLOC	Medio 32 KSLOC	Grande 128 KSLOC	Muy Grande 512 KSLOC
Orgánico	Requerimientos (%)	10	11	12	13	
	Diseño del Producto	19	19	19	19	
	Programación	63	59	55	51	
	Integración y Testeo	18	22	26	30	
Semiacoplado	Requerimientos (%)	16	18	20	22	24
	Diseño del Producto	24	25	26	27	28
	Programación	56	52	48	44	40
	Integración y Testeo	20	23	26	29	32
Empotrado	Requerimientos (%)	24	28	32	36	40
	Diseño del Producto	30	32	34	36	38
	Programación	48	44	40	36	32
	Integración y Testeo	22	24	26	28	30

Fuente: (Gómez, 2018).

1.5.2.2 Modelo Intermedio

Comparado con el modelo anterior, éste provee un nivel de detalle y precisión superior, por lo cual es más apropiado para la estimación de costos en etapas de mayor especificación. COCOMO Intermedio incorpora un conjunto de quince variables de predicción que toman en cuenta las variaciones de costos no consideradas por COCOMO Básico.

Existen diversos factores a considerar en el desarrollo de un buen modelo de estimación de costos de un proyecto de software. Para reducir el número a una cantidad relativamente manejable se utilizaron fundamentalmente dos principios:

- Eliminar aquellos factores que son significativos solamente en una fracción relativamente pequeña o en situaciones especiales.
- Eliminar los factores que están altamente correlacionados con el tamaño y comprimir aquellos factores correlacionados entre sí. Los factores seleccionados se agrupan en cuatro categorías:
 - Atributos del producto de software.
 - RELY Confiabilidad Requerida.
 - DATA Tamaño de la Base de Datos.
 - CPLX Complejidad del Producto.
 - Atributos del hardware.
 - TIME Restricción del Tiempo de Ejecución.
 - STOR Restricción del Almacenamiento Principal.
 - VIRT Volatilidad de la Máquina Virtual.
 - TURN Tiempo de Respuesta de la computadora expresado en horas.
 - Atributos del personal involucrado en el proyecto.
 - ACAP Capacidad del Analista.
 - AEXP Experiencia en Aplicaciones Similares.
 - PCAP Capacidad del Programador.

VEXP Experiencia en la máquina virtual.

LEXP Experiencia en el Lenguaje de Programación.

- Atributos propios del proyecto.

MODP Prácticas Modernas de Programación

TOOL Uso de Herramientas de Software.

SCED Cronograma de Desarrollo Requerido.

- Se calcula el esfuerzo nominal PM Nominal, al igual que en el modelo Básico, donde los únicos factores de costo son el tamaño y el modo de desarrollo.
- Se determina el Factor de Ajuste del Esfuerzo (EAF, Effort Adjustment Factor) según la fórmula:

ECUACIÓN 3: ECUACIÓN AJUSTE DEL ESFUERZO.

$$EAF = \prod_{i=1}^{15} EM_i$$

Fuente: (Gómez, 2018).

Donde cada EM, llamado factor multiplicador de esfuerzo, es el valor que corresponde a cada atributo de acuerdo al grado de influencia (Muy Bajo, Bajo, Nominal, Alto, Muy Alto, Extra Alto) en el esfuerzo del desarrollo del software. Finalmente, se ajusta el esfuerzo nominal aplicando el EAF.

ECUACIÓN 4: ECUACIÓN AJUSTE DEL ESFUERZO NOMINAL

$$PM = A * EAF * (KSLOC)^B$$

Fuente: (Gómez, 2018).

Esfuerzo y cronograma según los tres modos de desarrollo.

CUADRO 4: ESTIMACIÓN DE ESFUERZO MEDIO.

Modo de Desarrollo	Esfuerzo Nominal	Esfuerzo Ajustado	Cronograma
Orgánico	$PM_{nominal} = 3.2 \times (KSLOC)^{1.05}$	$PM = 3.2 \times EAF \times (KSLOC)^{1.05}$	$TDEV = 2.5 \times (PM)^{0.38}$
Semiacoplado	$PM_{nominal} = 3.0 \times (KSLOC)^{1.12}$	$PM = 3.0 \times EAF \times (KSLOC)^{1.12}$	$TDEV = 2.5 \times (PM)^{0.35}$
Empotrado	$PM_{nominal} = 2.8 \times (KSLOC)^{1.20}$	$PM = 2.8 \times EAF \times (KSLOC)^{1.20}$	$TDEV = 2.5 \times (PM)^{0.32}$

Fuente: (Gómez, 2018).

3. MARCO PRÁCTICO

A continuación se procederá a desarrollar en etapas el desglose del trabajo de grado en el área práctica.

3.1 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE.

Para poder identificar y analizar los requerimientos para desarrollar el software. Procedemos a la elaboración y realización de las entrevistas cuya estructura escogida es la de embudo. Se los realizo a los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Petrolera haciendo énfasis en las tareas y prácticas que estos realizan en sus respectivos laboratorios.

3.1.1 Representación del modelo actual de los procesos

A continuación, se presentará el modelo actual de los procesos que se realizan en el Laboratorio de Ingeniería Petrolera.

FIGURA 11: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ESTADO ACTUAL DE LABORATORIO.

Fuente: Elaboración propia.

En el diagrama de actividades podemos observar que los actores son el docente, los estudiantes y el encargado de laboratorio, donde ellos realizan la petición de materiales y reserva de uso del laboratorio, el encargado del laboratorio es el que acepta dicha petición o la rechaza.

3.1.2 Identificación de las herramientas de perforación

Se realizó un estudio diagnóstico de los sistemas de perforación exploratoria donde se dividen acorde a la función que cumplen en las siguientes: (Santos, 2016)

- Sistema de Izaje.
 - Malacate
 - Cable o línea de perforación
 - Corona
 - Bloque Viajero
 - Gancho
- Sistema de Rotación.
 - Kelly
 - Unión Giratoria
 - Mesa rotatoria
- Sistema de Circulación.
 - Fluido de perforación
 - Equipos auxiliares
 - Bombas de lodo
 - Presa de lodos
- Sistema de Control de presiones.
 - Conjunto de preventores
 - Bombas de Koomey
- Sistema de Energía.
 - Generación de Potencia

- Transmisión de Potencia
 - Transmisión Eléctrica
 - Transmisión Mecánica

Cada uno de estos sistemas consta con una serie de componentes, herramientas y sus respectivas funcionalidades y rol que cumplen en el proceso de perforación.

FIGURA 12: SISTEMAS DE PERFORACIÓN.

Fuente: (Santos, 2016).

Nombres de los componentes enumerados en la figura anterior: A continuación, se procede a realizar una selección por color de los equipos que pertenecen a una categoría o sistema en el proceso de perforación:

1. **Presa de lodo**
2. **Agitadores de arcilla (Temblorinas)**
3. **Línea de succión de la bomba de lodo**
4. **Bomba para lodos**
5. **Motores**
6. **Mangueras**
7. **Carrete de malacate**
8. **Malacate**
9. **Manguera del Sistema circulatorio**
10. **Cuello de Ganso**
11. **Polea Viajera**
12. **Cable de Perforación**
13. **Corona**
14. **Estructura**

15. **Piso del chango (Changuera)**
16. **Lingadas de Tubería**
17. **Rampa**
18. **Unión giratoria**
19. **Tubería de perforación**
20. **Mesa rotaria**
21. **Piso de perforación**
22. **Campana**
23. **Válvula (BOP) Anular**
24. **Válvula (BOP) Ciego**
25. **Sarta de perforación**
26. **Barrena**
27. **Cabezal**
28. **Línea de retorno de lodo**

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Izaje. - Sistema de Rotación. - Sistema de Circulación. - Sistema de Control de presiones. - Sistema de Energía. |
|--|

3.1.3 Selección de requerimientos

Una vez realizada la encuesta a través de los resultados se procede a la selección de requerimientos de la población para poder planificar las tareas, procesos y procedimientos de la metodología de desarrollo del software, se dividieron en requerimientos funcionales y no funcionales

CUADRO 5: TABLA DE REQUERIMIENTOS.

Tabla de requerimientos	
Requerimientos Funcionales	
1	Desarrollo en sistema operativo móvil Android.

2	Desarrollo de modelos de equipos de perforación (Sistema de control de presiones, sistema de izaje).
3	Animaciones de los componentes (Sistema de control de presiones, sistema de izaje).
4	Definición conceptual de cada componente de manera interactiva.
5	Desarrollo de escenas y niveles con cámara de realidad aumentada.
6	Diseño de Marcadores o imágenes para la realidad aumentada.
Requerimientos no funcionales	
1	Desarrollo Ágil.
2	Características técnicas de los componentes de perforación.
3	Interfaz interactiva y óptima en la interacción con los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.4 Descripción de requerimientos

A continuación se procederá a especificar los requerimientos obtenidos de la encuesta y planteados en el cuadro 6.

CUADRO 6: TABLA DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS.

Descripción de requerimientos	
1.	Desarrollo en sistema operativo móvil sea Android
	<ul style="list-style-type: none"> - Se debe seleccionar un entorno de desarrollo integrado. - Se debe seleccionar el sistema operativo, acorde a los criterios de selección que se tomaran en el siguiente punto 3.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y SOFTWARE
2.	Desarrollo de modelos de equipos de perforación (Sistema de control de presiones, sistema de izaje).
	<ul style="list-style-type: none"> - Se debe procede a desarrollar los modelos en 3D.

<ul style="list-style-type: none"> - Se debe realiza el texturizado de los materiales. - Se debe realiza la renderizaciòn
3. Animaciones de los componentes (Sistema de control de presiones, sistema de izaje).
<ul style="list-style-type: none"> - Definir estados en la aplicación. - Programar la animación en el espacio tridimensional. - Programar y crear estados de animación en las escenas.
4. Definición conceptual de cada componente de manera interactiva.
<ul style="list-style-type: none"> - Identificar el uso del modelo 3D visualizar el propósito de este en el software.
5. Desarrollo de escenas y niveles con cámara de realidad aumentada.
<ul style="list-style-type: none"> - Estructurar de manera jerárquicamente ordenada y óptima las escenas y configuraciones que se tengan que desarrollar en el software. - Incorporar auto enfoque de cámara para los distintos dispositivos móviles. - Subdivisiones de ventanas y menús para la navegación del usuario por la aplicación. - Incorporación de frameworks para cámara de realidad aumentada, codificación y desarrollo de la lógica del software.
6. Diseño de Marcadores o imágenes para la realidad aumentada.
<ul style="list-style-type: none"> - Se definirá los patrones que deben seguir los marcadores para la lectura y desarrollo de la realidad aumentada, así también mejorar la interfaz para la detección de objetos y comparación con la base de datos.
7. Características técnicas de los componentes de perforación.
<ul style="list-style-type: none"> - Se debe definir las características técnicas y de dimensiones de los materiales y equipos para variar la escala y así poder crear modelos 3D más realistas.
8. Desarrollo Ágil.

- Se realizara el proyecto aplicando metodología ágil relacionándose con el docente encargado, creando valores de comunicación y mejoras de software de manera incremental de los procesos y procedimientos a desarrollar.
9. Interfaz interactiva y óptima en la interacción con los estudiantes.
- Realizar estudios con la metodología UX Desing (Diseño de la experiencia del usuario) para la creación del software y mejorar la interactividad con los usuarios.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Una vez obtenido los requerimientos del software al realizar la recolección de información se procederá a la planificación y selección de los siguientes términos:

3.2.1 Selección de IDE de desarrollo y lenguaje de programación

Para seleccionar el IDE de desarrollo a utilizar del software se hace una tabla comparativa siguiente criterios de selección, se seleccionara de color verde las casillas que vallan a favor de cumplir los requerimientos planteados en el punto anterior, y con casillas con color naranja las que no sean aptas para cumplir los requerimientos

CUADRO 7: COMPARACIÓN DE ENTORNO DE DESARROLLO.

Criterios de Selección	Unity3d	Visual Studio
Programación orientado a objetos	Son ambas plataformas orientadas a objetos.	
Soporte de plataformas	Es soportado para sistemas operativos Windows, Linux y MacOS.	

Entorno 2D y 3D	Desarrollo óptimo de aplicación 2D y 3D.	Permite el desarrollo 2D de aplicaciones y requiere complementos para poder realizar el desarrollo 3D.
Versionado del IDE	Problemas al cambiar de versión, los proyectos creados no se ejecutan bien en diferentes versiones.	Problemas al cambiar de versión por lo general no son tan notorios y críticos, los proyectos creados no se ejecutan bien en diferentes versiones del software.
Exportación de proyectos	Permite la exportación Multiplataforma.	Se exporta las aplicaciones solo para sistema operativo Windows y Windows Phone.
Coste del producto	Brinda una versión gratuita con altas funcionalidad y libre exportación de proyectos	Su coste de licencia es elevado y requiere de ciertas licencias para su funcionamiento y exportación de proyectos. (ComponetSource, 2018)

Fuente: Elaboración propia.

Acuerdo a la comparación realizada en el cuadro anterior se optó por trabajar en el entorno de desarrollo Unity3d debido a su manejo óptimo en el ambiente 3D, exportación de proyectos multiplataforma y la programación orientada a objetos.

Este entorno de desarrollo integrado tiene compatibilidad con el lenguaje C# Script y JavaScript, para el proyecto se optó por utilizar el lenguaje C# Script debido a su completa documentación, soporte por una gran serie de comunidades en línea y debido a su gran robustez en el desarrollo de aplicaciones.

3.2.2 Selección de Framework de Realidad Aumentada

A continuación se realizará una tabla comparativa de los Framework de realidad aumentada óptimo para el desarrollo de la aplicación con los siguientes criterios de selección, se seleccionará de color verde las casillas que vayan a favor de cumplir los requerimientos planteados en el punto anterior, y con casillas color naranja las que no sean aptas para cumplir los requerimientos

CUADRO 8: COMPARACIÓN DE FRAMEWORK DE RA.

Criterio de evaluación	Vuforia	Wikitude
Compatibilidad con Unity3D	Viene integrado con Unity3D, mejor interacción con el entorno de desarrollo integrado	No viene integrado con Unity3d, se debe importar externamente.
Trabajo con marcadores	Tiene un manejo avanzado de marcadores más un complemento de trabajar con VuMark que son una versión avanzada de marcadores.	Tiene un manejo óptimo de marcadores.
Coste de Framework	SDK libre y gratuita para su desarrollo, tiene planes de SDK de paga.	
Seguimiento de objetos 3D	En cajas, cilindros y en objetos 3D de tamaño pequeño.	Permite el seguimiento 3D básico.

GPS	Permite el uso de GPS para la ubicación de objetos 3D.	Permite la ubicación de objetos 3D por GPS, este framework está más desarrollado en esta área.
Base de datos	Consta de su propia base de datos orientada al Framework	
Soporte de comunidad	Tiene un alto soporte de la comunidad de desarrolladores de Vuforia.	Tiene un alto soporte de la comunidad de desarrollos de Wikitude.

Fuente: Elaboración propia.

Debido a la integración con Unity3D y su alto rendimiento con esta herramienta se optó para el desarrollo de la aplicación la utilización del framework de Vuforia, por su manejo óptimo y avanzado con los marcadores, configuración de la calidad de la cámara del dispositivo final y soporte de su comunidad.

3.2.3 Selección de Hardware a utilizar

Una vez seleccionado las herramientas de Software a utilizar se procede a la selección de Hardware, se hará una tabla comparativa de los distintos dispositivos, se seleccionara de color verde las casillas que vallan a favor de cumplir los requerimientos planteados en el punto anterior, y con casillas color naranja las que no sean aptas para cumplir los requerimientos:

CUADRO 9: COMPARACIÓN HARDWARE.

Criterio de evaluación	Teléfono Inteligente	Computadora
Soporte de aplicaciones.	Soporta una variedad aplicaciones y funcionalidades.	

Flexibilidad del dispositivo.	Tamaño y dimensiones óptimas para el manejo del usuario.	Tamaño un poco difícil de manejar.
Uso del dispositivo.	Se usa con mayor tiempo y frecuencia por las personas.	Se usa con menos tiempo y frecuencia.
Lentes de RA/RV.	Es compatible con distintos modelos de lentes de realidad aumentada y virtual.	No es compatible con modelos de lentes de realidad aumentada y virtual, se requiere Hardware externo para su utilización.
Memoria de almacenamiento.	Por lo general los dispositivos móviles tiene esta desventaja pero cada año se va mejorando este punto.	Por lo general las computadoras son superiores en este sentido.
Herramientas multimedia.	Tiene una gran evolución en este criterio, a menudo van mejorando este aspecto.	Por lo general son buenas para el uso de distintas herramientas multimedia como video, imágenes y elementos 3D de alta calidad.
Soporte de gráficos	Los celulares de gama alta llegan a procesar gráficos de alta definición, pero no todos, se debe considerar este punto a la hora de desarrollar aplicaciones móviles.	En su gran mayoría los ordenadores son capaces de soportar gráficos con mejor definición, debido a su hardware robusto.
Periféricos de entradas del depósito.	Suelen tener problemas con el vidrio del dispositivo, debido a que se contaminan con mayor	Por lo general estos usan un teclado el cual es óptimo, práctico y más rápido de utilizar a

	facilidad debido a su modalidad de uso.	la hora de usar recursos del ordenador.
Coste del producto.	Por lo general tienen un coste elevado pero debido a su uso por la población estudiantil una gran cantidad de la población en conjunto tiene uno.	Tienen un coste muy elevado y poco accesible por la población estudiantil.

Fuente: Elaboración propia.

Acorde a la comparación realizada con anterioridad, debido a su disponibilidad, accesibilidad, compatibilidad con lentes de realidad aumentada o virtual, gestión de herramientas multimedia y el coste más accesible por los estudiantes se optó por desarrollar el software en Teléfono inteligente.

3.2.4 Selección de sistema operativo móvil

A continuación se muestra una tabla comparativa de los distintos sistemas operativos móviles especificando que los de color verde las que están a favor de los requerimiento y naranja las que van en contra.

CUADRO 10: COMPARACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO MÓVIL.

Criterio de evaluación	Android	IOS	Windows
Utilización de la población estudiantil.	El 69% de la población lo utiliza	El 31% de la población lo utiliza	El 0% de la población lo utiliza
Coste de creación de Aplicaciones	Por lo general el coste de exportar aplicaciones es reducido	Por lo general el coste es mayor para la exportación de	Por lo general su coste es mínimo pero las licencias

		aplicaciones (porque es más caro el desarrollo en IOS)	para el desarrollo son elevados
Tipo de software	Software libre, trabaja sobre una base Linux	Software propietario.	Software propietario.
Compatibilidad con Unity3d	Es compatible y se puede exportar aplicaciones para este sistema operativo, requiere de Android tools y JDK.	Es compatible pero se necesita una serie de requisitos para poder exportar para ese sistema operativo.(cuales son los requisitos especificar)	Es compatible y se puede exportar un ejecutable desde Unity3D.
Firmware	Es más accesible y práctico a la hora de realizar la programación y acceder a las funcionalidades del dispositivo móvil.	Es menos práctico, tiene muchas restricciones cuando se interactúa con el firmware por lo que lo hace más seguro pero difícil de programar.	No permite ingresar a ciertas funcionalidades del dispositivo debido a sus políticas de privacidad de Microsoft, por lo que a la hora de programar se debe indagar e investigar en la comunidad de soporte.

Tasa de Fallos (referenciar a anexo)	Android tiene fallos del 47% de la población que lo utiliza. (especificar en forma general)	IOS, tiene problemas de fallos de un 62% de la población que lo utiliza.	Windows tiene fallos en su sistema operativo pero lo que más le afecta son la cantidad de aplicaciones que tiene para este sistema operativo es reducido.
---	---	--	---

Fuente: Elaboración propia.

Acuerdo a las encuestas que se realizaron se puede observar que el 69% de la población encuestada utiliza sistema operativo Android en sus dispositivos móviles y el 31% de la población usa IOS, es óptimo a la hora de programar y acceder a la funcionalidades del sistema operativo, soporta

3.2.5 Selección de Modelador 3D

A continuación se hará una tabla comparativa de los dos software óptimos para el modelado de las herramientas en 3D, se seleccionara de color verde las casillas que vayan a favor de cumplir los requerimientos planteados en el punto anterior, y con casillas naranja las que no sean aptas para cumplir los requerimientos:

CUADRO 11: COMPARACIÓN DE SOFTWARE DE MODELADO 3D.

Criterio de evaluación	SketchUp	Blender
Modelado3D	SketchUp es un software de CAD intuitivo que sobresale en la creación y edición de conceptos	Una suite de creación 3D de código abierto y gratuito para artistas profesionales y equipos pequeños, que les

	2D y 3D. (FinancesOnline, 2018)	permite crear películas animadas, efectos visuales, artes, modelos impresos en 3D, aplicaciones 3D y videojuegos. (FinancesOnline, 2018)
Interactividad con el diseñador	Muy interactivo con el diseñador. Posee una Experiencia de usuario óptimamente elaborada	Interactivo con el diseñador, también posee una interfaz interactiva pero la experiencia de usuario no es tan buena como la SketchUp
Consumo de recursos del ordenador.	Requiere gran cantidad de recursos y tarjeta gráfica para su funcionamiento normal	
Animación 3D	Permite la animación de los modelos 3D de manera óptima.	Animación muy eficiente y bien estructurada, de alta calidad.
Soporte	Con licencia tiene un soporte vital, técnicas y mantenimiento del software	Sin licencia tiene soporte vital de técnicas y mantenimientos, una gran ayuda de su comunidad.
Coste del producto	Tiene un coste elevado para su utilización.	Es libre y gratuito.

Fuente: Elaboración propia.

Acorde a las características de ambos y su desarrollo práctico se optó por trabajar con Blender para el modelado 3D debido a su compatibilidad con el entorno de desarrollo Unity3D, así también se trabajara con SketchUp para realizar tareas que en esta herramienta son óptimas en tiempo para su desarrollo.

3.2.6 Elección de la Metodología

El uso de una metodología de desarrollo es importante. Nos permite poder establecer una serie de reglas, procesos de desarrollo, definir las tareas y organizarlas. Para poder desarrollar el sistema propuesto en el presente trabajo de grado.

Se procederá a la selección de metodologías óptimas para el desarrollo del software. Se tomara en cuenta parte de la metodología Ágil Kanban y se hará una combinación con la metodología de XP (Programación extrema).

Procedemos a mostrar las características más importantes de ambas tecnología. Nos ayudara a poder definir tareas y procesos de desarrollo de manera ágil y creando valores de interacción con el cliente.

CUADRO 12: ELECCIÓN DE METODOLOGÍAS.

Metodología ágil Kanban		
Nro.	Beneficios en el desarrollo	Descripción
1	Definir el flujo de trabajo del proyecto.	Nos permite definir el flujo de trabajo. Y la creación de un tablero de control.
2	Visualizar las fases del ciclo de producción.	Realización de mini proyectos o sprint para el desarrollo incremental.
3	Detener el inicio, comenzar a terminar.	Frase fundamental de esta metodología que consiste en priorizar las tareas en curso en vez de iniciar una nueva.
4	Asignación de métricas y organización de las tareas.	Realización de la estimación de tiempos de las tareas a desarrollarse.
5	Control del Flujo.	Se hacen reuniones de verificación de los avances y atrasos en el desarrollo del proyecto.

Metodología XP		
Nro.	Beneficios en el desarrollo	Descripción
1	Es especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes.	Se puede adaptar con mayor facilidad a cambios constantes en los requisitos del software
2	Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación.	Se basa principalmente en la funcionalidad del software
3	Interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo.	Se basa principalmente en la interacción con el cliente para verificar y validar el desarrollo
4	Responder a los cambios.	Debido a la relación constante con el cliente, tiene una metodología de responder a cambios de manera óptima.

Fuente: Elaboración propia.

Como pudimos mencionar anteriormente se optó por trabajar con la combinación de las dos metodologías de desarrollo principalmente por las iteraciones con el usuario y la organización y creación de sprint, además por el número de desarrolladores.

3.3 DISEÑAR OBJETOS 3D PARA LA REPRESENTACIÓN DE MATERIALES DE PERFORACIÓN.

Para el diseño 3D de los objetos de perforación petrolera se realizó la selección de equipos y herramientas de perforación como se detalla a continuación:

3.3.1 Selección de materiales de perforación.

A continuación se muestra un cuadro de figuras de los materiales y equipos seleccionados para su posterior modelado y creación.

FIGURA 13: FIGURAS SELECCIONADAS.

Fuente: Elaboración propia.

Se procede a realizar un estudio de las acotaciones de los equipos de perforación tomando en cuenta como parámetros de diseño las dimensiones y tamaños de escala de los materiales reales.

3.3.2 Ilustrado 3D de los equipos de perforación.

Con el software de modelado e ilustrado 3D, acorde a las acotaciones se puede crear los modelos como se puede observar en el siguiente cuadro:

FIGURA 14: MODELOS 3D.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez creado los modelos se exporta en formato .FBX, .dae (Collada), .3DS, .dxf y .obj, como se muestra en la siguiente figura a continuación.

FIGURA 15: OBJETOS EXPORTADOS.

Destilacion+primaria+petroleo.fbx	30/05/2018 20:35	FBX file	21.070 KB
Draw+Works.fbx	30/05/2018 20:08	FBX file	5.873 KB
oil+rig+final.fbx	30/05/2018 20:37	FBX file	1.986 KB
PerforacionAcuatica.fbx	30/05/2018 20:20	FBX file	8.870 KB
sarta2.fbx	23/03/2018 1:27	FBX file	6.748 KB

Fuente: Elaboración propia.

3.4 DESARROLLO DEL SOFTWARE

En este capítulo de desarrollo de software. Se procederá a desarrollar el algoritmo, estructura y metodología a utilizar en el presente trabajo de grado. Para lograr el desarrollo óptimo del sistema.

3.4.1 Diseño de Interfaces

El diseño de la interfaz nos permite definir tareas. Organizar nuestra manera de desarrollo y poder definir lo que se pretende realizar con la aplicación.

Para poder relacionar el usuario y el software, tener una buena interactividad se procede al diseño y realización de MockUps para la etapa de diseño del software, creación de ventanas principales y secundarias del sistema, así definir la funcionalidad, procesos y procedimientos a desarrollar.

3.4.1.1 Ventanas Principales

La primera ventana diseñada es la del Menú de Principal

Fuente: Elaboración propia.

En esta ventana se cuenta con los siguientes botones:

- **COMENZAR:** Botón que tiene como funcionalidad poder acceder a otra Scene en la aplicación para acceder a la cámara del dispositivo móvil.
- **ACERCA DE:** Botón que cambia de lienzo CANVAS para mostrar información sobre los desarrolladores que crearon la aplicación.
- **CONFIGURACIÓN:** Botón que tiene como funcionalidad abrir lienzos CANVAS para poder configurar la aplicación para su buen funcionamiento en los dispositivos móviles.

- SALIR: Botón que permite cerrar la aplicación en el dispositivo móvil.

A continuación se mostrara el diseño de la ventana de realidad aumentada perteneciente a la funcionalidad que realiza el botón INICIAR del MENÚ PRICIPAL al ejecutar el evento On Click ().

FIGURA 17: ESCENA DE REALIDAD AUMENTADA.

Fuente: Elaboración propia.

En esta ventana se encuentras los siguientes objetos:

- Image Target: Imagen que funciona como marcador en el cual se procederá a realizar el reconocimiento de patrones de pixeles y comparación con la base de datos del SDK de Vuforia.
- Objeto 3D: Viene a ser un modelo creado en un entorno 3D que aparece en el Image Target una vez que se reconoce los patrones de pixeles.
- Botones Virtuales: botones que reconocen el movimiento de las manos y una vez que se detecten se procede a mover el modelo 3d en un espacio de tres dimensiones.
- Objeto de verificación (Texto): Objeto que permite verificar si el marcador ha sido identificado o no, brinda una vibración al dispositivo móvil.

- ARCamera: Objeto que permite poder visualizar el entorno o medio mediante la cámara del dispositivo móvil.

3.4.1.2 Ventanas Secundarias

Acorde a la configuración de los distintos sistemas operativos móvil y la capacidad que tengas estos se procede a ser la configuración de la aplicación para que esta pueda funcionar con normalidad, A continuación se procederá a desarrollar la interfaz de configuración del software.

FIGURA 18: MENÚ DE CONFIGURACIÓN.

Fuente: Elaboración propia.

En esta ventana se encuentra con los siguientes objetos:

- GRÁFICOS: botón que permite modificar la definición de los pixeles desde un nivel más bajo hasta el más alto.
- ATRÁS: botón que permite acceder a la Escena anterior y oculta el lienzo Canvas Actual.

3.4.2 Definir Casos de Uso

Procedemos al desarrollo de los casos de uso. Así poder representar las tareas que deberá realizar el sistema y definir el tipo de interacción con los actores, el actor

principal involucrado en el sistema viene a ser el estudiante. Nos ayudara a la selección y realización de tareas.

CUADRO 13: CASOS DE USO.

Nro.	Caso de uso	Descripción
CU1	Ingresar al sistema.	Ingresar a la aplicación.
CU2	Visualizar menú principal.	Cargar los layouts y mostrar la interfaz de usuario.
CU3	Empezar e iniciar la cámara.	Cargar la cámara y sus dependencias.
CU3.1	Cámara de Realidad Aumentada.	Acceso a la API de realidad aumentada.
CU3.1.1	Verificar cámara.	Reconocimiento y selección de Cámara del dispositivo móvil.
CU3.1.2	Mostrar Objetos 3D.	Mostrar los objetos modelados en 3D.
CU4	Modificar opciones.	Modificar configuraciones de la aplicación.
CU4.1	Modificar gráficos.	Opciones de ejecución del sistema que permite modificar los gráficos.
CU4.2	Controlar volumen.	Control de aumento y reducción de volumen.
CU5	Acerca de	Opción para acceder a los datos de la aplicación y el desarrollador.
CU5.1	Mostrar datos del desarrollador.	Lienzo de información que se visualizara en la pantalla.
CU6	Salir del sistema	Cerrar los servicios y el sistema en si
CU6.1	Detener servicios de análisis.	Cerrar la conexión con la Base de datos en la Nube.
CU6.2	Cerrar la aplicación.	Terminar procesos de ejecución e segundo plano.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez definido los casos de uso para poder desarrollar el sistema. Procederemos al desarrollo de diagramas de estos y así ver de manera gráfica el funcionamiento, los roles y el proceso de los distintos casos y actores.

Se procede a mostrar el diagrama de casos de uso general para el sistema en la siguiente figura:

FIGURA 19: DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez identificado los casos. Procedemos a desarrollar cada caso de uso y describir el propósito, descripción y actores que este tiene en el sistema.

- Caso de uso 1 y 2

FIGURA 20: DIAGRAMA DE CASO DE USO PRINCIPAL.

Caso de uso Principal CU1-CU2

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 14: CASOS DE USO PRINCIPAL.

Casos de usos	CU1: Ingresar al sistema. CU2: Menú Principal.
Propósito	Apertura de la aplicación y mostrar el menú principal.
Descripción	Inicializa la aplicación. Ejecutándolo en el sistema operativo del dispositivo móvil. Para poder compilar los procedimientos de inicio e inicializar los lienzos para mostrar la interfaz.
Actor	Estudiante.
Iniciador	Estudiante.
Procesos	<p>Los procedimientos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingreso y ejecución de animaciones. ejecutar la escena de introducción a la aplicación. - Una vez terminado el tiempo de ejecución de la escena introducción, llama al menú principal. - El menú principal llama a los lienzos canvas de la interfaz de usuario carga los botones, gráficos, animaciones, estilos e imágenes.

Fuente: Elaboración propia.

- Caso de uso 3.

FIGURA 21: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU3.

CU3

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 15: CASOS DE USO CU3.

Casos de usos	de CU3: Empezar e inicializar la cámara.
Propósito	Iniciar la realidad aumentada.
Descripción	Apertura de la cámara del dispositivo. Verificación de la cámara y visualización de los modelos 3D.
Actor	Estudiante.
Iniciador	Estudiante.
Procesos	<p>Los procedimientos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Llamar a la API de cámara de realidad aumentada. Una vez establecida la conexión se procede a la verificación de la cámara y su compatibilidad. - Mostrar los objetos 3D cargador de la aplicación una vez validada y verificada el mapeo de la captura de la cámara.

Fuente: Elaboración propia.

- Caso de uso 3.1.1.

FIGURA 22: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU3.1.1.

CU3.1.1

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 16: CASOS DE USO CU3.1.1.

Casos de usos	CU3.1.1: Empezar e inicializar la cámara.
Propósito	Iniciar y validar la realidad aumentada.
Descripción	Apertura de la cámara del dispositivo. Validar el mapeo de píxeles.
Actor	Estudiante.
Iniciador	Aplicación.
Procesos	Los procedimientos son: <ul style="list-style-type: none"> - Mapeo de la visualización de la cámara, reconocimiento de los patrones de diseño del marcador. - Comparación con los marcadores de la base de datos. - Autoenfoco de la cámara del dispositivo.

Fuente: Elaboración propia.

- Caso de uso 4.

FIGURA 23: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU4.

CU4

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 17: CASOS DE USO CU4.

Casos de usos	CU4: Modificar opciones.
Propósito	Modificar las opciones de ejecución de la aplicación.
Descripción	Modificar gráficos y volumen de la aplicación. Poder reducir y aumentar la resolución de gráficos y poder bajar y aumentar el volumen.
Actor	Estudiante.
Iniciador	Estudiante.
Procesos	Los procedimientos son: <ul style="list-style-type: none">- Se llama a la función configuración de los niveles de la calidad de la interfaz, objetos, lienzos e iluminación y se procede a ejecutar la configuración de la calidad seleccionada por el usuario.

	- Configuración de uso de dispositivo de salida de audio del dispositivo móvil para el volumen y su prioridad.
--	--

Fuente: Elaboración propia.

- Caso de uso 5.

FIGURA 24: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU5.

CU5

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 18: CASOS DE USO CU5.

Casos de usos	CU5: Acerca de.
Propósito	Mostrar información a l usuario sobre la aplicación y el desarrollador.
Descripción	Mostrar datos e información de las características de la aplicación, así también información personal del desarrollador proporcionada por el mismo.
Actor	Estudiante.
Iniciador	Estudiante.

Procesos	<p>Los procedimientos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar el evento Click () y solicitar la inicialización del lienzo de Acerca de. - Cargar Etiquetas de texto, datos y configuraciones de la interfaz. - Llamar al procedimiento Transform () y geo posicionar en la aplicación los objetos diseñados.
----------	--

Fuente: Elaboración propia.

- Caso de uso 6.

FIGURA 25: DIAGRAMA DE CASO DE USO CU6.

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 19: CASOS DE USO CU6.

Casos de usos	CU6: Salir del sistema.
Propósito	Cerrar la aplicación.
Descripción	Se seleccionara la opción de salir. Después se procederá llamar al caso de uso cerrar la aplicación y detener los servicios de monitoreo de la aplicación.
Actor	Estudiante.
Iniciador	Estudiante.

Procesos	<p>Los procedimientos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detenemos el reporte de la aplicación a la base de datos de la nube. - Cerramos los servicios ejecutándose en segundo plano. - Llamar a la función de detener procesos y se envía el comando de cierre al sistema operativo.
----------	---

Fuente: Elaboración propia.

3.4.3 Diagramas de secuencia

Una vez identificados los casos de uso en el punto anterior, procedemos a analizar cada uno de esto y representarlos en secuencia como se puede ver a continuación.

- Diagrama de secuencia de ingreso al sistema.

FIGURA 26: DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESAR AL SISTEMA.

Fuente: Elaboración propia.

- Diagrama de secuencia de menú principal.

FIGURA 27: DIAGRAMA DE SECUENCIA MENÚ PRINCIPAL.

Menú Principal

Fuente: Elaboración propia.

- Diagrama de secuencia de cámara de realidad aumentada.

FIGURA 28: DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CÁMARA.

Cámara de realidad aumentada

Fuente: Elaboración propia.

3.4.4 Diagramas de componentes

Se procede a la elaboración del diagrama de componentes del flujo de la aplicación y los elementos que este tiene en cuenta para su funcionamiento, a continuación se proceden a mostrar el diagrama de componentes de las interfaces del proyecto:

FIGURA 29: DIAGRAMA DE COMPONENTES DE ESCENAS.

Fuente: Elaboración propia.

3.4.5 Definición de tareas

En este punto se procederá a definir las tareas a realizar para el desarrollo del software

CUADRO 20: DEFINICIÓN DE TAREAS.

Definición de tareas	
Nro.	Tareas
1	Diseño de la interfaces primarias.
2	Diseño de interfaces secundarias.
3	Programación de la realidad aumentada.
4	Programación de animaciones de objetos.
5	Creaciones de modelos 3D.

6	Subdivisión de modelos.
7	Exportación e importación de los modelos 3D.
8	Desarrollo de script de validación.
9	Desarrollo de script de escaneo de cámara.
10	Desarrollo de script de autoenfoco de cámara.
11	Desarrollo de script de Cardboard.
12	Grabación y selección de contenido de audio.
13	Importación de audio y conversión de formato.
14	Ordenar el ambiente en el espacio 2D y 3D.
15	Creación e importación de prefab.
16	Diseño y creación de marcadores.
17	Desarrollo de script de interacción con el API de realidad aumentada.
18	Creación de script de configuración de interfaz del dispositivo móvil.
19	Importación y configuración del JDK de java y SDK de Android.

Fuente: Elaboración propia.

3.4.6 Priorización de tareas

A continuación se procede a subdividir las tareas anteriormente seleccionadas e identificadas por prioridad y dificultad en el desarrollo, tomado en cuenta que la prioridad se media de la siguiente manera:

- Prioridad = 4.- Muy importante.
- Prioridad = 3.- Importante.
- Prioridad = 2.- Normal.
- Prioridad = 1.- Baja.

-

Así también la dificultad de cada tarea se los representa de la siguiente manera:

- Alta.- Tareas complejas y que toma mucho tiempo el desarrollo.

- Media.- Tareas no tan complejas que el tiempo de desarrollo se pueden estimar con mayor eficacia.
- Baja.- Tareas que se pueden desarrollar sin dificultades y su tiempo de desarrollo es conocido.

Una vez analizados los parámetros de evaluación respecto a la priorización y dificultad de las tareas, procedemos a evaluar las tareas previamente identificadas en los puntos anteriores.

CUADRO 21: PRIORIZACIÓN DE TAREAS.

N ^{ro}	Tarea	Prioridad				Dificultad
		1	2	3	4	
1	Diseño de la interfaces primarias.				X	Alta
2	Programación de la realidad aumentada.				X	Media
3	Creaciones de modelos 3D.				X	Alta
4	Exportación e importación de los modelos 3D.			X		Baja
5	Desarrollo de script de escaneo de cámara.				X	Media
6	Creación e importación de prefab.		X			Baja
7	Diseño y creación de marcadores.			X		Baja
8	Desarrollo de script de interacción con el API de realidad aumentada.			X		Alta
9	Importación y configuración del JDK de java y SDK de Android.		X			Media
10	Diseño de interfaces secundarias.		X			Media
11	Programación de animaciones de objetos.			X		Media
12	Subdivisión de modelos.		X			Alta
13	Desarrollo de script de validación.		X			Baja
14	Desarrollo de script de autoenfoco de cámara.	X				Media
15	Desarrollo de script de Cardboard.		X			Alta
16	Grabación y selección de contenido de audio.		X			Baja

17	Importación de audio y conversión de formato.		X		Media
18	Ordenar el ambiente en el espacio 2D y 3D.			X	Baja
19	Creación de script de configuración de interfaz del dispositivo móvil.		X		Media

Fuente: Elaboración propia.

3.4.7 Codificación y desarrollo de algoritmo de las escenas.

Se procede a desarrollar los script necesarios a los GameObject, para poder optimizar el componente ARCamara, como se puede observar en el script del cuadro siguiente:

FIGURA 30: ENFOQUE DE CÁMARA.

```

11 void Start()
12 {
13     var vuforia = VuforiaARController.Instance;
14     vuforia.RegisterVuforiaStartedCallback(OnVuforiaStarted);
15     vuforia.RegisterOnPauseCallback(OnPaused);
16 }
17
18 private void OnVuforiaStarted()
19 {
20     CameraDevice.Instance.SetFocusMode(
21         CameraDevice.FocusMode.FOCUS_MODE_CONTINUOUSAUTO);
22 }
23 private void OnPaused(bool paused)
24 {
25     if (!paused) // resumed
26     {
27         CameraDevice.Instance.SetFocusMode(
28             CameraDevice.FocusMode.FOCUS_MODE_CONTINUOUSAUTO);
29     }
30 }

```

Fuente: Elaboración propia.

Esto permite una mejor captación de imágenes en la cámara de realidad aumentada, así también adaptable para distintos dispositivos móviles que tengan diferentes megapíxeles en la cámara.

Posteriormente se procede a incorporar la base de datos del framework de Vuforia al sistema, en **VuforiaConfiguration** añadimos la Base de datos con los marcadores.

FIGURA 31: BASE DE DATOS.

Fuente: Elaboración propia.

Luego se procede a añadir los componentes ImageTarget para cada marcador que se tenga en la Base de datos como se puede mostrar en el cuadro siguiente:

FIGURA 32: IMAGETARGET.

Fuente: Elaboración propia.

Esto nos permitirá tener organizado cada marcador y modelo 3D generar un identificador que nos permita identificar al objeto y la imagen en la programación.

Así también pasamos a la creación de un Lienzo Canvas para poner los objetos que nos permitan visualizar cuando un marcador es detectado por la cámara y cuando se pierde.

FIGURA 33: LIENZO CAVAS.

Fuente: Elaboración propia.

Añadimos y posicionamos los ImageTarget en la escena, seleccionando sus respectivos marcadores para cada uno de estos, así también añadir los modelos 3D creados con los respectivos marcadores que los identifican, para poder identificar y posicionarlos objetos en el ambiente 3D tomando como referencia la detección del objeto como las coordenadas $Z=0$, $X=0$, $Y=0$.

FIGURA 34: MARCADORES.

Fuente: Elaboración propia.

El modelo 3D aparece de forma predeterminada invisible cuando el marcador es detectado entonces el objeto se coloca visible toma como referencia las coordenadas del marcado como sus coordenadas de origen es decir la Posición (0, 0, 0).

Las animaciones de los objetos siguen los siguientes estados y estructura elaborada con el **Animator** de Unity como se puede observar en el siguiente cuadro:

FIGURA 35: ESTADOS DE LA APLICACIÓN.

Fuente: Elaboración propia.

Para poder diseñar los movimientos que tendrá el objeto en las tres dimensiones se empieza a programar los movimientos con el componente **Animation** de Unity como se puede mostrar en el ejemplo del cuadro siguiente:

FIGURA 36: ANIMACIÓN DE TREPANO.

Fuente: Elaboración propia.

Para poder ejecutar las animaciones se debe identificar una entrada desde la cámara, para esto se optó por botones virtuales el cual detectan la textura del dedo, el cual nos permite poder identificar la mano para lo cual simularemos un evento Click () de acuerdo al siguiente algoritmo que se puede ver en el cuadro para que se ejecute las animaciones creadas de los modelos.

FIGURA 37: CÓDIGO DE ANIMACIÓN TREPANO.

```
public GameObject vbobj;
public Animator CubeAni;
void Start ()
{
    vbobj=GameObject.Find("VirtualButton");
    vbobj.GetComponent<VirtualButtonBehaviour>().RegisterEventHandler(this);
    CubeAni.GetComponent<Animator>();
}
public void OnButtonPressed(VirtualButtonBehaviour vb)
{
    CubeAni.Play("animacion1");
    Debug.Log("Boton Presionado");
}
public void OnButtonReleased(VirtualButtonBehaviour vb)
{
    CubeAni.Play("none");
    Debug.Log("Boton Presionado");
}
```

Fuente: Elaboración propia.

El procedimiento `OnButtonPressed ()` identifica que el dedo ha sido detectado por lo cual ejecuta la animación, mientras que el procedimiento `OnButtonReleased ()` detiene la animación e imprime por consola el estado del botón.

3.5 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

En este capítulo se procederá a desarrollar la parte evaluativa del Proyecto de Grado, se efectuara de manera técnica y económica la evaluación para determinar la viabilidad del desarrollo del software.

3.5.1 Evaluación Técnica

El proceso de aprendizaje de herramientas y equipos de perforación se lo realiza de manera teórica en la Universidad, los estudiantes actualmente solo disponen de documentación sobre el funcionamiento y uso de los distintos equipos de perforación, no se cuentan con materiales y equipos en los laboratorios para que los estudiantes puedan aprender las características de estos y como son estos equipos en la realidad.

La mejora a comparación del proceso de enseñanza actual en los laboratorios se los representa en el siguiente cuadro

CUADRO 22: TABLA DE COMPARACIÓN TÉCNICA.

Criterio de evaluación	Sin el sistema	Con el sistema
Disponibilidad de Materiales.	Pocos equipos y herramientas en los laboratorios.	Equipos y herramientas 3D virtuales.
Proceso de Aprendizaje.	Menos práctico, mayormente se hace un avance teórico.	Práctico e interactivo con los estudiantes.

Disponibilidad de equipos por personas.	Equipos de laboratorio para una cantidad menor igual a cinco estudiantes.	Cada estudiante tendrá la aplicación e interactuara con el mismo de manera individual.
---	---	--

Fuente: Elaboración propia.

Se podrá obtener un aprendizaje óptimo e interactivo con los estudiantes de la carrera de ingeniería petrolera, así también ayudar a los docentes en las materias de perforación a poder visualizar las herramientas que se ocupan en 3D, además con la aplicación las herramientas y equipos virtuales podrán tener un mayor número de usuarios que lo puedan usar sin afectar al resto.

En esta etapa se procederá a ser una evaluación técnica sobre tecnología, funcionalidad, experiencia del usuario (interactividad) y disponibilidad del software de realidad aumentada en el laboratorio de ingeniería petrolera de la EMI UASC.

3.5.1.1 Funcionalidad

El sistema es flexible al interactuar con el usuario, funciona para distintas versiones de sistema operativo Android que sea versión 4.4 kitkat o mayores, los gráficos son configurables en el sistema

El sistema diseñado es flexible, por trabajar con sistema centralizado que está presto a realizar configuraciones para implementar el funcionamiento de una red de monitoreo y control para los juegos de “Play Land Park”. Por lo que es posible modificar la programación y funcionamiento para poder adaptarlo a cualquier máquina que el parque desee incorporar.

3.5.1.2 Experiencia del usuario

La experiencia de usuario es óptima en el software ya que se tiene una interfaz ágil para su manejo, posee animaciones y simulaciones de los equipos de perforación, además la experiencia de usuario es reportado en FireBase. Donde podemos obtener información sobre los bug y versiones de las cuales se está ejecutando del software y por los distintos dispositivos móviles.

Así obtener información del sistema en tiempo real de parte de los usuarios y brindar información necesaria para realizar una retroalimentación al sistema.

3.5.2 Evaluación Económica

La evaluación económica es una fase importante en el desarrollo del software ya que es esta etapa, es en la que se determina el coste total de implementación de este, lo que determinara la viabilidad de costo del proyecto.

3.5.2.1 Inversión fija

La inversión fija son los activos fijos, los cuales abarcan a todo dispositivo y componente que forma parte del sistema propuesto y los que son necesarios para su instalación y funcionamiento del proyecto, a continuación se detalla el precio de los equipos y otros componentes que intervienen en el presente Trabajo de Grado.

a) Elementos de salida

Los elementos de salida comprenden los dispositivos que se necesitan para el sistema propuesto funcione, a continuación se detalla en el siguiente cuadro el coste total de estos elementos.

CUADRO 23: PRECIO ELEMENTOS DE SALIDA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO EN BS. AÑO 2018	
			UNITARIO	TOTAL

1	Lentes VR	1	200,00	200,00
2	Dispositivo Móvil Android V5.0	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL (BS).....				1.900,00
TOTAL (USD).....				272,98

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2.2 Servicios empleados

Se procede a describir los servicios que se necesitan para poder desarrollar el proyecto en el siguiente cuadro.

CUADRO 24: SERVICIOS EMPLEADOS.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Total
1	Servicios de desarrollo de software	1	44.098,56	44.098,56
2	Servicio de modelado 3D	1	205,00	205,00
Total (BS).....				44.303,56
Total (USD).....				6365,45

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2.3 Inversión fija total

La inversión fija total del proyecto es calculado mediante la suma de todos los costos anteriormente mencionados.

CUADRO 25: INVERSIÓN FIJA TOTAL.

Descripción	Costo total
--------------------	--------------------

Elementos de salida	1.900,00
Servicios empleados	44.303,56
Total (BS).....	46.203,56
Total (USD).....	6.638,44

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2.4 Inversión diferida total

La inversión diferida incluye todos los gastos requeridos por la organización, implementación y estrategia comercial del proyecto, se añade un 5% de margen total de posibles imprevisto.

CUADRO 26: INVERSIÓN DIFERIDA.

Ítem	Descripción	Cantidad	Total
1	Estudio técnico.	2.000,00	2.000,00
Total			2.000,00
Imprevistos (5%)			100,00
Total (BS).....			2.100,00
Total (USD).....			301,70

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2.5 Inversión total del proyecto

La inversión total del proyecto viene a ser la suma de la inversión fija total la inversión diferida total, lo cual nos dará un monto exacto para poder implementar el software.

CUADRO 27: INVERSIÓN TOTAL.

Descripción	Costo total
Inversión fija total.	46.203,56
Inversión diferida total.	2.100,00
Total (BS).....	48.303,56
Total (USD).....	6.940,17

Fuente: Elaboración propia.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se procede a desarrollar las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de grado:

1.6 CONCLUSIONES

Una vez terminado el trabajo de grado se tuvo las siguientes conclusiones:

- Se logró hacer un estudio de análisis y selección de requerimientos del prototipo de realidad aumentada. Usando métodos de recolección de información. Como las entrevista y la elaboración de su estructura. Así también la identificación de materiales y equipos de perforación.
- Se hizo un análisis y comparación de las herramientas de software y hardware óptimas. Para el desarrollo de este presente trabajo de grado.

- Se ha realizado el estudio de acotaciones, escalas y formas de los objetos 3D para su posterior modelado en el software de modelado 3D y su exportación para la herramienta el IDE de desarrollo.
- El sistema de visualización 3D está basado en el diseño y modelado de herramientas de perforación y la incorporación de la tecnología de realidad aumentada. Se logró crear un archivo APK para su posterior instalación en los celulares con sistema operativo Android versión 4.4 o superior.
- Se realizó la evaluación técnica y económica del proyecto. Analizando la funcionalidad, experiencia del usuario, disponibilidad, tecnología a utilizar. Así también el análisis de los costos directos, indirectos y diferidos.

1.7 RECOMENDACIONES

Para el presenta trabajo de grado se consideran las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda instalar los lentes VR en el laboratorio y que los estudiantes introduzca su dispositivo móvil con la aplicación instalada para su funcionamiento y ejecución en este.
- Como alternativa de desarrollo se propone adquirir un servidor público que permita crear servicios y almacenamiento de datos mediante una conexión sea LAN, WAN o Internet.
- Para poder mejorar el enfoque y el seguimiento continuo de los marcadores se debe utilizar Celulares con osciloscopio y cámara de alta resolución.
- Se recomienda en vez de utilizar marcadores o imágenes usar objetos impresos en una impresora 3D para mejorar la interacción con el usuario y poder realizar simulaciones con mayor captación de aprendizaje.
- Se recomienda realizar un estudio de reducción de polígonos de los objetos 3D para disminuir el almacenamiento en la memoria de almacenamiento del dispositivo móvil.
- Se recomienda un ambiente dedicado para el uso de los lentes, donde los estudiantes puedan moverse de manera óptima.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

SDK:	Kit de desarrollo de software.
IDE:	Entorno de desarrollo integrado.
DB:	Base de Datos.
Bug:	Insecto informático o parte de este que afecta al funcionamiento del software
GPS:	Sistema de Posicionamiento Global.
JDK:	Kit de desarrollo de java
TOOLS:	Herramientas
RA o AR:	Realidad Aumentada
RV o VR:	Realidad Virtual
UX:	Experiencia del Usuario
DESING:	Diseño
EMI UASC:	Escuela militar de ingeniería unidad académica Santa Cruz
SMARTPHONE:	Celular inteligente.

BIBLIOGRAFÍA

- Aragua. (08 de 04 de 2018). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. *ESTUDIO DE FACTIBILIDAD*, (pág. 6). Obtenido de ESTUDIO DE FACTIBILIDAD : <http://proyectos.aragua.gob.ve/descargas/ESTUDIOFACTIBILIDADECON%C3%93MICA.pdf>
- Aumentada, R. (06 de 03 de 2018). Recuperado el 06 de 03 de 2018, de <http://www.avancesdelcelular.weebly.com/historia.html>
- Aumentada, R. (06 de 03 de 2018). *Realidad Aumentada*. Recuperado el 06 de 03 de 2018, de Realidad Aumentada: <http://realidadaumentada.info/realidad-aumentada/>
- Aumentada, R. (06 de 03 de 2018). *Realidad Aumentada*. Recuperado el 06 de 03 de 2018, de Realidad Aumentada: <http://www.avancesdelcelular.weebly.com/historia.html>
- AUTODESK. (08 de 04 de 2018). *3D CAD PORTAL*. Obtenido de 3D CAD PORTAL: <http://www.3dcadportal.com/autocad.html>
- Basilio, J. C. (07 de 06 de 2017). *INFORMACION DE UNITY*. Obtenido de <http://creatividadunity.blogspot.com/2017/06/informacionde-unity.html>
- Camilli, A. (14 de 11 de 2015). *Mindmeister*. Recuperado el 14 de 11 de 2018, de Mindmeister: <https://www.mindmeister.com/es/611021329/realidad-aumentada>
- Casa, T. D. (08 de 04 de 2018). *Trabajo desde casa*. Obtenido de Modelo Canvas: <http://trabajardesdecasasi.com/modelo-canvas/>
- CHIU, C. C. (01 de 04 de 2015). *Universidad Nacional Autónoma de México*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7627/Las%20pruebas%20en%20el%20desarrollo%20de%20software.pdf?sequence=1>

CLAUDIA, S. (11 de 03 de 2011). *Análisis de sistemas*. Recuperado el 08 de 04 de 2018, de <http://analisisydisdesistemas.blogspot.com/2011/03/recopilacion-de-informacion.html>

ComponetSource. (25 de 05 de 2018). *ComponetSource*. Obtenido de ComponetSource: <https://www.componentsource.com/es/product/microsoft-visual-studio-professional/prices>

Condori, M. J. (2014). SISTEMA DE PEDIDOS VÍA WEB Y CONTROL. En M. J. Condori, *SISTEMA DE PEDIDOS VÍA WEB Y CONTROL* (pág. 98). La paz - Bolivia: UMSA.

Cruz, A. (20 de 04 de 2018). *Desarrollo Libre*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de Desarrollo Libre: <http://www.desarrollolibre.net/blog/tema/73/android/realidad-aumentada-con-vuforia#.WtvzgYjwblU>

Delon, F. (2001).

Dominguez, P. (08 de 04 de 2018). *openclassrooms*. Recuperado el 08 de 04 de 2018, de [openclassrooms: https://openclassrooms.com/courses/gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/en-que-consiste-el-modelo-en-cascada](https://openclassrooms.com/courses/gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/en-que-consiste-el-modelo-en-cascada)

DOUGHERTY, C. (28 de 05 de 2015). *The New York Times*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de [Google Code of conduct: https://www.nytimes.com/2015/05/29/technology/google-intensifies-focus-on-its-cardboard-virtual-reality-device.html](https://www.nytimes.com/2015/05/29/technology/google-intensifies-focus-on-its-cardboard-virtual-reality-device.html)

Drake, J. M. (2010). INGENIERIA DE PROGRAMACIÓN. *METODOLOGÍAS, HERRAMIENTAS Y ENTORNOS.: PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE*, (pág. 23). SANTANDER.

EcuRed. (20 de 04 de 2018). Recuperado el 20 de 04 de 2018, de https://www.ecured.cu/Interfaz_de_usuario

EcuRed. (20 de 04 de 2018). *EcuRed*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de EcuRed:
https://www.ecured.cu/Animaci%C3%B3n_3D

ECURED. (08 de 04 de 2018). *ECURED*. Obtenido de ECURED:
<https://www.ecured.cu/SketchUp>

Edwards, C. (20 de 04 de 2018). *techlandia*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de
techlandia: https://techlandia.com/3d-2d-info_231195/

Emi. (25 de 03 de 2018). *Emi*. Recuperado el 25 de 03 de 2018, de Emi:
<https://www.emi.edu.bo/laboratorios/laboratorio-de-quimica.html>

EMI. (25 de 03 de 2018). *EMI*. Recuperado el 25 de 03 de 2018, de EMI:
<https://www.emi.edu.bo/laboratorios/laboratorio-de-quimica.html>

e-tech. (06 de 03 de 2018). Recuperado el 06 de 03 de 2018, de cloudlabs:
<http://www.etechcloudlabs.com/>

Fenrir. (20 de 04 de 2018). *La Leyenda de Darwan*. Recuperado el 20 de 04 de 2018,
de La Leyenda de Darwan: <https://laleyendadedarwan.es/author/vasylpavlov/>

FinancesOnline. (20 de 05 de 2018). *financesonline*. Obtenido de financesonline:
<https://comparisons.financesonline.com/sketchup-vs-blender>

Galeon. (20 de 04 de 2018). *Galeon*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de Galeon:
<http://manualdaprendizaje.galeon.com/ventaja.htm>

Gómez, M. d. (2018). *Cocomo*.

Gonzales, A. N. (20 de 04 de 2018). *xatakandroid*. Recuperado el 20 de 04 de 2018,
de [xatakandroid](https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/que-es-android):
<https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/que-es-android>

Google. (06 de 03 de 2018). *GoogleMaps*. Recuperado el 06 de 03 de 2018, de Maps:
<https://www.google.com.bo/maps/>

GoogleMaps. (06 de 03 de 2018). *GoogleMaps*. Recuperado el 06 de 03 de 2018, de
Maps: <https://www.google.com.bo/maps/>

- Grijalva, N. (08 de 04 de 2018). *Blog Spot*. Recuperado el 08 de 04 de 2018, de <http://software1nathalygrijalva.blogspot.com/2012/10/modelo-espiral.html>
- Gutierrez, D. (04 de 2012). *CodeCompiling*. Obtenido de code compiling: http://www.codecompiling.net/files/slides/IS_clase_13_metodos_y_procesos.pdf
- Harvard. (21 de 02 de 2018). *ATLAS DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA*. Recuperado el 21 de 02 de 2018, de ATLAS DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA: <http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=31&partner=undefined&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&year=2016>
- Hernadéz, A. A. (06 de Septiembre de 2016). *Herramienta de apoyo para la ejecucion de ventas del sector industrial deIBM venezuela: Cadena de vaslor de la industria petrolera dase de exploración, producción y soluciones de IBM*. Caracas: Escuela de ingenieria de produccción.
- Hom, J. (12 de Enero de 1996). *Sidar*. Obtenido de Sidar: <http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/tecnicas/Prototyping.htm>
- infobae. (06 de 03 de 2018). *infobae*. Recuperado el 06 de 03 de 2018, de infobae: <https://www.infobae.com/2011/10/05/609648-murio-steve-jobs/>
- Ingenieria, E. M. (21 de 02 de 2018). *Emi*. Recuperado el 21 de 02 de 2018, de Emi: www.emi.edu.bo
- Journal, A. M. (21 de 02 de 2018). *Empleos Petroleros*. Recuperado el 21 de 02 de 2018, de <https://empleospetroleros.org>
- Kendall, K. E. (2005). Anàlisis y Diseño de Sistemas. En J. E. KENDALL, *Anàlisis y Diseño de Sistemas Sexta Edición* (pág. 752). Mexico: PEARSON EDUCACIÓN.
- Libre, M. (20 de 04 de 2018). *Mercado Libre S.R.L*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de Mercado Libre S.R.L: <https://ideas.mercadolibre.com/ar/tecnologia/lentes-de-realidad-virtual-como-funcionan/>

master, V. (08 de 03 de 2012). *imagenesbolivianas*. Recuperado el 08 de 03 de 2018, de [imagenesbolivianas: http://imagenesbolivianas.blogspot.com/2012/11/primeros-graduados-en-ingenieros-de-la.html](http://imagenesbolivianas.blogspot.com/2012/11/primeros-graduados-en-ingenieros-de-la.html)

Microsoft. (20 de 04 de 2018). *Microsoft*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de Microsoft: <https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/visual-studio-ide>

Nassir Sapag Chain, R. S. (08 de 04 de 2018). *Preparación y evaluación de proyectos*. BOGOTA - COLOMBIA: Mc Graw Hill. Obtenido de Preparación y evaluación de proyectos.

OBS. (08 de 04 de 2018). *OBS Bussines School*. Obtenido de OBS Bussines School: <https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/metodologia-agile/que-son-las-metodologias-de-desarrollo-de-software>

Pinterest. (08 de 04 de 2018). *PINTEREST*. Obtenido de PINTEREST: <https://www.pinterest.es/pin/432978951656097336/>

PRESSMAN, R. S. (2010). INGENIERIA DEL SOFTWARE. En R. S. PRESSMAN, *INGENIERIA DEL SOFTWARE UN ENFOQUE PRÁCTICO SÈPTIMA EDICIÒN* (pág. 736). MEXICO: MC GRAW HILL.

Qmatic. (20 de 04 de 2018). *Qmatic*. Obtenido de Qmatic: <https://www.qmatic.com/es-es/qmatic-trends/customer-journey-customer-experience/que-es-la-experiencia-de-usuario/>

QueCursar. (08 de 04 de 2018). *Que Cursar*. Obtenido de <https://www.quecursar.com/noticias/ventajas-y-desventajas-del-uso-de-autocad-9780.html>

Rod, P. (05 de 10 de 2011). *disfruta las matematicas*. Obtenido de disfruta las matematicas: <http://www.disfrutalasmaticas.com/definiciones/vertice.html>

RodIt, I. (06 de 03 de 2012). *MICROSOFT*. Obtenido de MICROSOFT: <https://social.technet.microsoft.com/Forums/es-ES/7dc2cf80-a6ad-4271-b4db-a1e3edb946fb/-que-es-la-ingenieria-software-?forum=ietechnetes>

Santos, S. M. (2016). *Perforaciòn en la Industria Petrolera*. Mexico D.F.: Escuela Superior de Ingenieria Quimica e Industrias Extractivas.

Schlumberger. (21 de 02 de 2018). *Schlumberger latinoamerica*. Recuperado el 21 de 02 de 2018, de Schlumberger latinoamerica: https://www.slb.com/regional_sites/lam.aspx

SIMULATION, E.-T. (21 de 02 de 2018). *Cloud Labs Simulador*. Recuperado el 21 de 02 de 2018, de Cloud Labs Simulador: <http://www.etecloudlabs.com/>

SoftDoit. (20 de 04 de 2018). *SoftDoit*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de SoftDoit: <https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-sistema-operativo-ios.html>

SoftDonit. (20 de 04 de 2018). *SoftDoit*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de SoftDoit: <https://www.softwaredoit.es/definicion/definicion-lenguaje-de-programacion.html>

Software, I. d. (08 de 04 de 2018). *Ingenieria de software*. Obtenido de http://ingenieriadesoftware.mex.tl/63758_AUP.html

TicArte. (20 de 04 de 2018). *TicArte*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de TicArte: <http://www.ticarte.com/contenido/que-son-los-mockup-y-como-se-hacen>

Universia. (03 de 10 de 2017). *Universia*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de Universia: <http://noticias.universia.com.ar/consejos-profesionales/noticia/2016/02/22/1136443/conoce-cuales-lenguajes-programacion-populares.html>

universia. (08 de 03 de 2018). Recuperado el 08 de 03 de 2015, de universia: <http://noticias.universia.com.bo/actualidad/noticia/2014/07/15/1100679/cuales-carreras-demanda-trabajo-bolivia.html#>

Weierick, C. (08 de 03 de 2018). *Momo*. Recuperado el 08 de 03 de 2018, de Pegas: <http://www.tumomopegas.com/blog/2018/01/03/trabajos-en-bolivia-con-mayor-demanda/>

Wikitude. (20 de 04 de 2018). *Wikitude*. Recuperado el 20 de 04 de 2018, de Wikitude: <https://www.wikitude.com/products/wikitude-sdk/>

Anexo A

Temario de etapas en un proceso de realidad aumentada

- 1ro) Selección de imagen o diseño de marcador.
- 2do) Guardado en la Base de Datos e importa como script.
- 3ro) Reconocimiento de patrones con framework y scripts.
- 4to) Interpretación y ejecución de procesos.
- 5to) Técnica de Visualización de Objeto 3D.

Anexo A-2

Metodología de desarrollo del software ágil

Metodología ágil

Diagrama Sistema Realidad Aumentada

1. Cámara

El sistema puede estar compuesto por una o varias cámaras (para aumentar la precisión). Son totalmente válidas cámaras de bajo coste (webcam).

2. Pantalla

Puede emplearse cualquier sistema de proyección (monitor, LCD, TV...) donde se mostrará la composición de la imagen real con la virtual.

3. Elemento Virtual

Se puede mostrar cualquier objeto 3D, video o elemento multimedia perfectamente alineado con la/s marca/s detectadas.

6. Usuario

El usuario del sistema puede interactuar mediante las marcas, detección de elementos naturales (cara) o mecanismos clásicos (pantalla táctil, voz, etc...)

5. Marca

Una o varias marcas (o imágenes controladas) son utilizadas para obtener un posicionamiento absoluto en el espacio 3D.

4. Ordenador

El ordenador tendrá cargado el programa de realidad aumentada y estará conectado a la/s pantalla/s y a la/s cámara/s y se encargará de calcular las coordenadas 3D de la/s marca/s para superponer los elementos virtuales.

Anexo B

Estructura de la entrevista

Sistema de Realidad Aumentada para equipos de perforación petrolera EMI UASC.

1. 1.-¿Qué tipo de Sistema Operativo utiliza en su dispositivo móvil?

Marca solo un óvalo.

- Android
- IOS
- Windows
- Otros

2. 2.- ¿Usted cree que tiene las herramientas y equipos necesarios para el aprendizaje de perforación exploratoria en el Laboratorio?

Marca solo un óvalo.

- SI
- NO

3. 3.-¿Qué sistemas de perforación exploratoria cree que son importantes ver en el laboratorio?

Selecciona todos los que correspondan.

- Sistema de Izaje
- Sistema de Rotación
- Sistema de Circulación
- Sistema de Potencia
- Sistema de Control de Presiones

4. 4.- Explique la importancia de estas herramientas y equipos para su formación

5. 5.-¿Qué opina usted sobre el uso de gafas de realidad virtual o aumentada para practicas en laboratorio?

6. 6.-¿Qué desearía aprender con la practica de equipos de perforación?

Selecciona todos los que correspondan.

- Simulación del equipo y herramienta
- Propósito y conceptos de los equipos y herramientas

7. 7.-¿Cree usted que un sistema de realidad aumentada de simulación de herramientas de perforación coadyuvaría en el proceso de aprendizaje en el proceso de perforación?

Marca solo un óvalo.

- Si
- No

8. 8.-¿Hay algo que no se haya tratado y que usted sienta que es importante hacer conocer? (Si es "si" describa el problema)

Anexo B-2

Realización de Entrevistas

Se realizó las entrevistas en la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Santa Cruz a los estudiantes de ingeniería petrolera de 4to y 5to año.

Se realizó la entrevista en línea por la plataforma Formularios de Google, a continuación se mostrara los resultados de la entrevista.

INFORME DE ENTREVISTA											
Entrevistador:	Est. Bryan Jose Atahuichi Pinto										
Tamaño de la población encuetada:	42 personas.										
Especialidades de los encuestados:	Ingeniería Petrolera 5to. Año.										
Preguntas											
1.- ¿Qué tipo de Sistema Operativo utiliza en su dispositivo móvil?											
<p>A pie chart illustrating the distribution of mobile operating systems used by the respondents. The chart is divided into four segments: a large blue segment representing Android at 69%, a red segment representing IOS at 31%, a small yellow segment for Windows, and a small green segment for Otros. A legend to the right of the chart identifies the colors: blue for Android, red for IOS, yellow for Windows, and green for Otros.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sistema Operativo</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Android</td><td>69%</td></tr><tr><td>IOS</td><td>31%</td></tr><tr><td>Windows</td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td></tr></tbody></table>		Sistema Operativo	Porcentaje	Android	69%	IOS	31%	Windows		Otros	
Sistema Operativo	Porcentaje										
Android	69%										
IOS	31%										
Windows											
Otros											
2.- ¿Usted cree que tiene las herramientas y equipos necesarios para el aprendizaje de perforación exploratoria en el Laboratorio?											

3.- ¿Qué sistemas de perforación exploratoria cree que son importantes ver en el laboratorio?

4.- Explique la importancia de estas herramientas y equipos para su formación

- El resultado dado por los estudiantes en conclusión a las opiniones del grupo de entrevistado, aseguran que ayuda a su formación y mejora las prácticas en sus respectivos laboratorios.

- La población encuestada expresa que el sistema de rotación como el de circulación son puntos importantes que quiere ver a profundidad

5.- ¿Qué opina usted sobre el uso de gafas de realidad virtual o aumentada para prácticas en laboratorio?

- En conclusión el 80% deduce que es excelente e innovador para su formación están dispuesto a probar la herramienta una vez terminada, el 19 % de la población deduce el proyecto lo define como regular pero interesante, el 1% no tiene conocimiento sobre que son gafas de realidad aumentada y virtual

6.- ¿Qué desearía aprender con la práctica de equipos de perforación?

7.- ¿Cree usted que un sistema de realidad aumentada de simulación de herramientas de perforación coadyuvaría en el proceso de aprendizaje del proceso de perforación?

8.-¿Hay algo que no se haya tratado y que usted sienta que es importante hacer conocer? (Si es "si" describa el problema)

- El 60% de la población respondió que no.
- El 20% respondió que sí y sugirió temas sobre técnicas que se utilizan en el sistema de rotación que desean ver la simulación.

Anexo C:

Script de los componentes

```

C# luztext.cs x
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  using UnityEngine.UI;
6
7  public class luztext : MonoBehaviour
8  {
9      public void cambiarluz(bool estado)
10     {
11         if(estado==true)
12         {
13             GetComponent<Text>().text = "Listo";
14             Handheld.Vibrate();
15         }
16         else
17         {
18             GetComponent<Text>().text = "Espere mientras se reconoce el marcador";
19         }
20     }
21 }

```

```

C# luz.cs x
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  using UnityEngine.UI;
6
7  public class luz : MonoBehaviour
8  {
9      public void cambiarluz(bool estado)
10     {
11         if(estado==true)
12         {
13             GetComponent<Image>().color=new Color(0,255,0,255);
14         }
15         else
16         {
17             GetComponent<Image>().color=new Color(255,0,0,255);
18         }
19     }
20 }

```


C# CameraFocusController.cs x

```
4 using UnityEngine;
5 using System.Collections;
6 using Vuforia;
7
8 public class CameraFocusController: MonoBehaviour {
9
10
11 void Start()
12 {
13     var vuforia = VuforiaARController.Instance;
14     vuforia.RegisterVuforiaStartedCallback(OnVuforiaStarted);
15     vuforia.RegisterOnPauseCallback(OnPaused);
16 }
17
18 private void OnVuforiaStarted()
19 {
20     CameraDevice.Instance.SetFocusMode(
21         CameraDevice.FocusMode.FOCUS_MODE_CONTINUOUSAUTO);
22 }
23 private void OnPaused(bool paused)
24
25 {
26     if (!paused) // resumed
27     {
28         CameraDevice.Instance.SetFocusMode(
29             CameraDevice.FocusMode.FOCUS_MODE_CONTINUOUSAUTO);
30     }
31 }
32 }
```

C# DefaultTrackableEventHandler.cs x

```
1  /*=====
2  Copyright (c) 2017 PTC Inc. All Rights Reserved.
3
4  Copyright (c) 2010-2014 Qualcomm Connected Experiences, Inc.
5  All Rights Reserved.
6  Confidential and Proprietary - Protected under copyright and other laws.
7  =====*/
8
9  using UnityEngine;
10 using Vuforia;
11 using System.Collections;
12 using System.Collections.Generic;
13
14 /// <summary>
15 /// A custom handler that implements the ITrackableEventHandler interface.
16 ///
17 /// Changes made to this file could be overwritten when upgrading the Vuforia version.
18 /// When implementing custom event handler behavior, consider inheriting from this class instead.
19 /// </summary>
20 public class DefaultTrackableEventHandler : MonoBehaviour, ITrackableEventHandler
21 {
22     //-----Begin Sound-----
23     public AudioSource soundTarget;
24     public AudioClip clipTarget;
25     private AudioSource[] allAudioSources;
26
27     //function to stop all sounds
28     void StopAllAudio()
29     {
30         allAudioSources = FindObjectsOfType(typeof(AudioSource)) as AudioSource[];
31         foreach (AudioSource audioS in allAudioSources)
32         {
33             audioS.Stop();
34         }
35     }
36
37     //function to play sound
38     void playSound(string ss)
39     {
40         clipTarget = (AudioClip)Resources.Load(ss);
41         soundTarget.clip = clipTarget;
42         soundTarget.loop = false;
43         soundTarget.playOnAwake = false;
44         soundTarget.Play();
45     }
46
47     //-----End Sound-----
48 }
```

C# DefaultTrackableEventHandler.cs x

```
154     }
155
156
157     protected virtual void OnTrackingLost()
158     {
159         var rendererComponents = GetComponentsInChildren<Renderer>(true);
160         var colliderComponents = GetComponentsInChildren<Collider>(true);
161         var canvasComponents = GetComponentsInChildren<Canvas>(true);
162
163         // Disable rendering:
164         foreach (var component in rendererComponents)
165             component.enabled = false;
166
167         // Disable colliders:
168         foreach (var component in colliderComponents)
169             component.enabled = false;
170
171         // Disable canvas':
172         foreach (var component in canvasComponents)
173             component.enabled = false;
174         //
175         StopAllAudio();
176     }
177
178     #endregion // PROTECTED_METHODS
179 }
180
```

```
DefaultTrackableEventHandler.cs x
C:\Users\Public\Documents\Unity Projects\PERF AR\Assets\Vuforia\Scripts\DefaultTrackableEventHandler.cs
82     TrackableBehaviour.Status previousStatus,
83     TrackableBehaviour.Status newStatus)
84     {
85         if (newStatus == TrackableBehaviour.Status.DETECTED ||
86             newStatus == TrackableBehaviour.Status.TRACKED ||
87             newStatus == TrackableBehaviour.Status.EXTENDED_TRACKED)
88         {
89             Debug.Log("Trackable " + mTrackableBehaviour.TrackableName + " found");
90             OnTrackingFound();
91         }
92         else if (previousStatus == TrackableBehaviour.Status.TRACKED &&
93                 newStatus == TrackableBehaviour.Status.NO_POSE)
94         {
95             Debug.Log("Trackable " + mTrackableBehaviour.TrackableName + " lost");
96             OnTrackingLost();
97         }
98         else
99         {
100             // For combo of previousStatus=UNKNOWN + newStatus=UNKNOWN|NOT_FOUND
101             // Vuforia is starting, but tracking has not been lost or found yet
102             // Call OnTrackingLost() to hide the augmentations
103             OnTrackingLost();
104         }
105     }
106
107     #endregion // PUBLIC_METHODS
108
109     #region PROTECTED_METHODS
110
111     protected virtual void OnTrackingFound()
```

C# DefaultTrackableEventHandler.cs x

```
109     #region PROTECTED_METHODS
110
111     protected virtual void OnTrackingFound()
112     {
113         var rendererComponents = GetComponentsInChildren<Renderer>(true);
114         var colliderComponents = GetComponentsInChildren<Collider>(true);
115         var canvasComponents = GetComponentsInChildren<Canvas>(true);
116
117         // Enable rendering:
118         foreach (var component in rendererComponents)
119             component.enabled = true;
120
121         // Enable colliders:
122         foreach (var component in colliderComponents)
123             component.enabled = true;
124
125         // Enable canvas':
126         foreach (var component in canvasComponents)
127             component.enabled = true;
128
129         //Play Sound, IF detect an target
130
131         if (mTrackableBehaviour.TrackableName == "Energia")
132         {
133
134             playSound("sounds/SistemadeEnergia");
135         }
136
137         if (mTrackableBehaviour.TrackableName == "sarta")
138         {
139             playSound("sounds/trepano");
140         }
141         if (mTrackableBehaviour.TrackableName == "BOP2")
142         {
143             playSound("sounds/BOP");
144         }
145         if (mTrackableBehaviour.TrackableName == "Derrick2")
146         {
147             playSound("sounds/TorredePerforacion");
148         }
149         else
150         {
151             playSound("");
152         }
153     }
154 }
155
```

Anexo D

Modelos 3D

- Torre de perforación

- B.O.P

- Sistema de energía

- Trepano

Anexo E

Tablero de Trello

The screenshot shows a Trello board named "Trabajo de Grado" with the following structure:

- Lista de tareas:** Desarrollo del Software (1 de nov.), Grabación y selección de contenido de audio., Diseño de interfaces secundarias., + Añada otra tarjeta
- En proceso:** Desarrollo de script de interacción con el API de realidad aumentada. (1 comentario), Grabación y selección de contenido de audio. (1 comentario), Desarrollo de script de validación., Diseño de la interfaces primarias., Programación de la realidad aumentada., Ordenar el ambiente en el espacio 2D y 3D. (1 comentario), + Añada otra tarjeta
- Hecho:** Importación y configuración del JDK de java y SDK de android., Desarrollo de script de autoenfoco de cámara., Desarrollo de script de Cardboard., Creación e importación de prefab., Exportación e importación de los modelos 3D., Creaciones de modelos 3D., Creación de script de configuración de interfaz del dispositivo móvil., Diseño y creación de marcadores., + Añada otra tarjeta
- En retroalimentación constante:** Programación de animaciones de objetos., Subdivisión de modelos., Importación de audio y conversión de formato., Desarrollo de script de escaneo de cámara., + Añada otra tarjeta

Lista de actividades

The activity log shows the following actions:

- 8 de sep. a las 10:40: En proceso de selección de contenido y de herramientas de grabación de Audio
- 4 de sep. a las 22:53: **diego atahuichi** ha añadido Programación de animaciones de objetos. a Lista de tareas
- 4 de sep. a las 22:53: **diego atahuichi** ha añadido Diseño de la interfaces primarias. a Lista de tareas
- 21 de ago. a las 23:00: **diego atahuichi** estableció que Desarrollo del Software venciera el 1 de nov. a las 12:00
- 21 de ago. a las 23:00: **diego atahuichi** ha añadido Desarrollo del Software a Lista de tareas
- 21 de ago. a las 22:56: **diego atahuichi** ha añadido este tablero a Tools-JEB
- 21 de ago. a las 22:56: **diego atahuichi** ha creado este tablero
- 8 de sep. a las 10:39: **diego atahuichi** de Ordenar el ambiente en el espacio 2D y 3D.
- 8 de sep. a las 10:38: **diego atahuichi** ha movido Desarrollo de script de escaneo de cámara. de Lista de tareas a Hecho
- 4 de sep. a las 23:12: **diego atahuichi** de Desarrollo de script de interacción con el API de realidad aumentada. (1 comentario)

Anexo F

Calculo de costos

- **Tiempo de desarrollo**

MES	Horas de desarrollo
FEBRERO	88
MARZO	88
ABRIL	88
MAYO	88
JUNIO	88
JULIO	88
AGOSTO	88
SEPTIEMBRE	88
OCTUBRE	88
TOTAL	792
PRECIO TOTAL	44098,56

- **Precio por hora de desarrollo y modelado 3D**

Precio de modelado		
Modelos 3D	Cantidad	Precio (BS)
Trepano	2	120
Torre	1	40
Sistema de energía	1	45
TOTAL (BS)		205
PRECIO POR HORA DE DESARROLLO		Precio (BS)
1 HORA	8 USD	55,68

Anexo G

Metodologías ágiles KANBAN Y XP

Los valores de XP

Imagen elaborada por oficinaproyectosinformatica.blogspot.com

Anexo H

Reporte en la nube.

Anexo I

Métricas para el desarrollo del software

Procedemos al análisis de las tareas y asignación de métricas de estas. Para poder identificar la duración, el tiempo de inicio y finalización de las tareas.

Nombre de la tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Días programado
Sprint 1	1/5	3/25	79
Creación de escena menú principal	1/5	1/15	10
Creación de escena de realidad aumentada	1/15	3/15	59
Creación de escena introducción	3/15	3/25	10
Sprint 2	3/25	6/6	73
Arreglo de errores sp1	3/25	3/26	1
Programación de animaciones de objetos.	3/26	3/30	4
Creaciones de modelos 3D.	3/30	5/30	61
Subdivisión de modelos.	5/30	6/4	5
Exportación e importación de los modelos 3D.	6/4	6/6	2
Sprint 3	6/6	6/20	14
Arreglo de errores sp2	6/6	6/7	1
Desarrollo de script de validación.	6/7	6/9	2
Desarrollo de script de escaneo de cámara.	6/10	6/12	2

Desarrollo de script de autoenfoco de cámara.	6/12	6/14	2
Desarrollo de script de Cardboard.	6/14	6/20	6
Sprint 4	6/20	6/30	10
Arreglo de errores sp3	6/20	6/22	2
Grabación y selección de contenido de audio.	6/22	6/26	4
Importación de audio y conversión de formato.	6/26	6/28	2
Ordenar el ambiente en el espacio 2D y 3D.	6/28	6/29	1
Creación e importación de prefab.	6/29	6/30	1
Sprint 5	6/30	9/22	84
Arreglo de errores sp4	6/30	7/4	4
Diseño y creación de marcadores.	7/4	7/10	6
Desarrollo de script de interacción con el API de realidad aumentada.	7/10	8/2	23
Creación de script de configuración de interfaz del dispositivo móvil.	8/2	9/17	46
Importación y configuración del JDK de java y SDK de Android.	9/17	9/22	5

Anexo J

Requisitos mínimos del dispositivo móvil para la aplicación:

Nro.	Criterio	Descripción
1	Memoria RAM: mayor o igual a 2 GB.	Permite la compilación ejecución rápida de la aplicación.
2	Cantidad de núcleos del Hardware: Dos o más.	Permite la lectura y escritura en memoria. De la cantidad de frames a usar, permitiendo la lectura de gráficos y modelos 3D óptimos.
3	Cámara: Mayor a 3.2 megapíxeles.	Permite la captura de la imagen, marcador y objeto a reconocer por la aplicación de manera óptima.
4	Capacidad de la batería: porcentaje de 5000 Miliamperio hora.	Permite poder disfrutar de la aplicación mayor tiempo.
5	Sensores: Osciloscopio.	Permite la ejecución del modo tracking en la aplicación ayudando a la cámara del dispositivo y la orientación de los modelos 3D.